

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” ZACATENCO**

**“APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL CÁLCULO DE
RELÁMPAGO DE ARCO ELÉCTRICO EN UN CASO DE ESTUDIO”**

TESIS

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
INGENIERO ELECTRICISTA**

**PRESENTAN
MANUEL GERMÁN LÓPEZ FLORES
GERMÁN SALVADOR LÓPEZ CORONEL**

**ASESORES
ING. JAVIER ARMANDO OROPEZA ÁNGELES
DRA. ISABEL ALBARRÁN CARMONA
DR. EVERARDO LÓPEZ SIERRA**

CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 2025

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

TEMA DE TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO ELECTRICISTA
POR LA OPCIÓN DE TITULACIÓN TESIS COLECTIVA Y EXAMEN ORAL INDIVIDUAL
DEBERA (N) DESARROLLAR C. MANUEL GERMÁN LÓPEZ FLORES
C. GERMÁN SALVADOR LÓPEZ CORONEL

“APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL CÁLCULO DE RELÁMPAGO DE ARCO ELÉCTRICO EN UN CASO DE ESTUDIO”

APLICAR EL MARCO NORMATIVO DE RELÁMPAGO DE ARCO ELÉCTRICO EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL "PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS", DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL ASIDUO EN PLANTA Y DE MANTENIMIENTO.

- ❖ SEGURIDAD ELÉCTRICA.
- ❖ ESTUDIO DE RELÁMPAGO DE ARCO ELÉCTRICO.
- ❖ CÁLCULO DE RELÁMPAGO DE ARCO ELÉCTRICO EN UN CASO DE ESTUDIO.
- ❖ ESTUDIO ECONÓMICO

CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE ENERO DE 2025

ASESORES

DRA. ISABEL ALBARRÁN CARMONA

ING. JAVIER ARMANDO OROPEZA
ÁNGELES

DR. EVERARDO LÓPEZ SIERRA

M. EN C. TELÉSFORO TRUJILLO SOTELO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ÍNDICE

INDICE DE TABLAS	6
INDICE DE FIGURAS	8
I. INTRODUCCIÓN.....	I
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	III
III. JUSTIFICACIÓN	IV
IV. OBJETIVOS.....	V
IV.1 Objetivo General.....	V
IV.2 Objetivos Específicos	V
V. ALCANCE	VI
CAPÍTULO 1. SEGURIDAD ELÉCTRICA	1
1.1 Relámpago de Arco (Arc-Flash)	1
1.2 Ralph Lee	2
1.3 Riesgos Eléctricos	2
1.4 Antecedentes sobre el Peligro del Relámpago de Arco (Arc-Flash).....	8
1.5 Accidentes Eléctricos	9
1.6 Persona Calificada y Persona No Calificada.....	10
1.7 Precauciones para el Personal	10
1.8 Análisis de la Energía Incidente	11
1.9 Fallas por Arco Eléctrico	13
1.10 Daños Físicos por Incidencia de Arco Eléctrico.....	13
1.11 Seguridad Eléctrica	15
1.12 Procedimientos de Seguridad.....	16
1.13 Marco Normativo Aplicable NOM-001-SEDE-2012.....	18

1.14 Marco Normativo Aplicable NOM-029-STPS-2011.....	23
CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE RELÁMPAGO DE ARCO ELECTRICO	28
2.1 Configuración del Sistema Eléctrico	28
2.2 IEEE Std 1584-2018	30
2.3 Modelos Matemáticos Establecido en la IEEE-Std-1584-2018.....	31
2.4 Metodología de Cálculo para la Energía Incidente IEEE Std 1584-2018.....	39
2.4.1 Paso 1 recolección de datos	40
2.4.2 Paso 2 Determinar las distintas operaciones del sistema.....	42
2.4.3 Paso 3 Determinar las corrientes de falla	43
2.4.4 Paso 4 Determinar la separación típica y el tamaño de la envolvente con base en el sistema de tensión y clases de equipos	44
2.4.5 Paso 5 Determinar la configuración del electrodo del equipo	45
2.4.6 Paso 6 Determinar las distancias de trabajo	48
2.4.7 Paso 7 Calculo de la corriente de arco.....	49
2.4.8 Paso 8 Determinar la duración del arco	50
2.4.9 Paso 9 Calcular la energía incidente	51
2.4.10 Paso 10 Calcular la energía incidente	52
2.5 Selección del Equipo de Protección Personal.....	53
2.6 Proceso de Etiquetado.....	54
CAPÍTULO 3. CALCULO DE RELÁMPAGO DE ARCO ELÉCTRICO EN UNA CASO DE ESTUDIO	57
3.1 Aspectos generales de la instalación eléctrica	57
3.2 Relación de cargas.....	58
3.2.1 Lista de los principales equipos eléctricos utilizados	58
3.2.2 Motores	59
3.2.3 Tablero de servicios	60

3.2.4 Cuadro de cargas	60
3.2.5 Diagrama unifilar	61
3.3 Dispositivos de protección.....	61
3.3.1 Interruptores marco H.....	61
3.3.2 Interruptores marco M	61
3.3.3 Master Pact	62
3.4 Estudio de cortocircuito	63
3.5 Estudio de coordinación de protecciones	71
3.6 Estudio de Relámpago de arco (Arc-Flash)	78
3.7 Aplicación del marco normativo	85
CAPÍTULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO	94
CONCLUSIONES	99
GLOSARIO	101
REFERENCIAS.....	104
ANEXOS	105
Anexo A Tabla de coeficientes para ecuación 2.1	105
Anexo B Tabla de coeficientes para ecuación 2.7 y 2.8	107
Anexo C Tabla de coeficientes para ecuación 2.3 y 2.4	108
Anexo D Tabla de coeficientes para ecuación 2.6.....	109
APÉNDICES	110
Apéndice A Diagrama unifilar general.....	110
Apéndice B Cuadro de Cargas.....	111
Apéndice C Diagrama unifilar de cortocircuito.	112
Apéndice D Diagrama unifilar de energía incidente.....	113
Apéndice E Etiqueta de seguridad tablero de servicios y circuito derivado 1.	114

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Estimación de la probabilidad de ocurrencia de un incidente de relámpago de arco para sistemas de c.a. y c.d.	4
Tabla 1.2 Fronteras de aproximación de conductores eléctricos o partes de circuitos energizados para protección contra choque eléctrico para sistemas de corriente alterna.	12
Tabla 1.3 La jerarquía de métodos de control de riesgos.....	17
Tabla 1.4 Tabla 110-26(a)(1).- Espacios de trabajo.....	19
Tabla 1.5 Tabla 110-31.- Distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas	21
Tabla 1.6 Tabla 110-34 a).- Distancia mínima del espacio de trabajo en una instalación eléctrica	22
Tabla 2.1 Parámetros de aplicación.....	31
Tabla 2.2 Espacio entre conductores	32
Tabla 2.3 Distancias y tiempo de duración de la falla	32
Tabla 2.4 Dimensiones de la envolvente	32
Tabla 2.5 Límites de dimensiones de la envolvente.....	33
Tabla 2.6 Configuración de los electrodos.....	33
Tabla 2.7 Modelos matemáticos.....	33
Tabla 2.8 Clases de equipos y espacios típicos	44
Tabla 2.9 Clases de equipos y distancias de trabajo típicas	48
Tabla 2.10 Clasificación equipo de protección personal resistente al relámpago de arco	54
Tabla 3.1 Equipo eléctrico	58
Tabla 3.2 Motores proyectados	60
Tabla 3.3 Acrónimos de protección unidad MicroLogic.....	62
Tabla 3.4 Multiplicadores para unidad MicroLogic 5.0 & 6.0	62
Tabla 3.5 Valores de MVA'S obtenidos del cálculo.....	66
Tabla 3.6 Valores de Cortocircuito Método de los MVA'S	70

Tabla 3.7 Designación de barra en el diagrama unifilar	70
Tabla 3.8 Valores de cortocircuito obtenidos	71
Tabla 3.9 Distancias típicas de trabajo	84
Tabla 3.10 Tabla comparativa de resultados para caso barra lado del secundario del transformador.....	86
Tabla 3.11 Tabla comparativa de resultados para caso tablero general.....	86
Tabla 3.12 Clasificación equipo de protección personal resistente al relámpago de arco	86
Tabla 3.13 Clasificación de guantes dieléctricos de protección	87
Tabla 3.14 Resultados finales SKM Power Tools.....	92
Tabla 3.15 Selección de categoría EPP	93
Tabla 4.1 Costos estudio de relámpago de arco (Arc-Flash).....	96
Tabla 4.2 Costos licencia de software	96
Tabla 4.3 Costos recolección de datos.....	97
Tabla 4.4 Costos papelería	97
Tabla 4.5 Costos salarios.....	98
Tabla 4.6 Presupuesto final	98

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Falla de arco eléctrico.....	13
Figura 1.2 Explosión de arco (Arc-Blast)	14
Figura 1.3 Materiales desprendidos durante la explosión del arco	15
Figura 1.4 Pruebas de laboratorio a equipo de protección personal	15
Figura 1.5 Condiciones de los espacios de trabajo	20
Figura 2.1 Configuración VCB.....	45
Figura 2.2 Configuración VCBB	46
Figura 2.3 Configuración HCB	46
Figura 2.4 Configuración VOA	47
Figura 2.5 Configuración HOA	47
Figura 2.6 Ejemplo de prueba donde se observa la posición del trabajador y el arco eléctrico generado después de una falla.....	49
Figura 2.7 Generador con primo motor de combustión interna.....	50
Figura 2.8 Limites de acercamiento de protección contra descarga eléctrica y la energía incidente liberada	52
Figura 2.9 Energía incidente.....	53
Figura 3.1 Transición aerea-subterranea 13.2 kV	63
Figura 3.2 Diagrama unifilar general MVA'S.....	66
Figura 3.3 Reducción de MVA'S Falla 1	67
Figura 3.4 Reducción de MVA'S Falla 2.....	68
Figura 3.5 Reducción de MVA'S Falla 3.....	69
Figura 3.6 Curva tiempo-corriente fusible de protección lado primario del Transformador 750 kVA	74
Figura 3.7 Curva tiempo-corriente interruptor general MasterPact y alimentador principal	75
Figura 3.8 Curva tiempo-corriente dispositivo de protección de motor de 10 h.p	76

Figura 3.9	Figura Tiempo-corriente dispositivo de protección de motor de 250 h.p	77
	
Figura 3.10	Lado primario y secundario de transformador tipo pedestal	79
Figura 3.11	Interruptor automático MasterPact Serie NT	82
Figura 3.12	Cuadro de cálculo Arc flash	85
Figura 3.13	Etiqueta barra del derivador	89
Figura 3.14	Etiqueta barra lado secundario	90
Figura 3.15	Etiqueta barra tablero general	91

I. INTRODUCCIÓN

En México existe un gran número de accidentes y muertes a causa de los riesgos eléctricos; sin embargo, no existe una regulación o norma que exija de manera específica los estudios de relámpago de arco eléctrico para salvaguardar la integridad de las personas, animales y equipos. En este contexto es necesario hacer uso de distintas normas y estándares nacionales e internacionales para homologar los criterios necesarios a fin de mitigar y controlar los riesgos de relámpago de arco eléctrico.

Acorde a los requerimientos técnicos específicos de la instalación eléctrica, el objetivo de este trabajo es aplicar el marco normativo vigente, para prevenir accidentes relacionados con los riesgos eléctricos mediante el equipo de protección personal y el etiquetado obtenido del estudio de relámpago de arco eléctrico.

Este proyecto de ingeniería se desarrolla para una planta de procesamiento de alimentos la cual proyecta una ampliación donde la mayor parte de la carga nueva son maquinas eléctricas rotatorias con capacidades de 10 a 250 h.p, por lo tanto, los niveles de cortocircuito del sistema se verán incrementados provocando una mayor liberación de energía incidente en caso de una falla.

Se recopila la información de la instalación eléctrica correspondiente de la ampliación de la carga, para elaborar el diagrama unifilar y cuadro de cargas. Mediante esta información se calculan los valores de cortocircuito en cada barra de la instalación eléctrica y se realiza la coordinación de protecciones pertinente.

Se efectúa el cálculo de relámpago de arco eléctrico conforme a la guía IEEE Std 1584-2018, se homologan los criterios y principios básicos de seguridad de la NOM-001-SEDE-2012, NOM-029-STPS-2011 y la NFPA 70E para elaborar el etiquetado de seguridad, dado que, antes de intervenir cualquier equipo eléctrico el personal debe

de conocer los límites de acercamiento limitado, acercamiento restringido y de protección contra relámpago de arco eléctrico; para seleccionar la condición eléctrica segura y el equipo de protección personal (EPP) que de acuerdo con los requerimientos de la NOM-001-SEDE-2012 salvaguarde su integridad y la de su entorno a través de la interpretación del etiquetado correspondiente a las características eléctricas de cada equipo.

Debido a la naturaleza de los riesgos eléctricos cuando se interviene un sistema eléctrico energizado no es posible garantizar el 100% de la seguridad eléctrica, sin embargo, con la homologación de criterios del marco normativo realizada para el cálculo de relámpago de arco eléctrico aunado a buenas prácticas en las instalaciones eléctricas, es posible prevenir y mitigar los riesgos asociados.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en promedio en México ocurren 560 muertes por electrocución al año, 68.6% de estas corresponden al sector comercial e industrial (IMSS-STPS, 2022).

Las instalaciones eléctricas deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en la normatividad nacional en concordancia y consulta con estándares y especificaciones internacionales para garantizar la seguridad de las personas, su patrimonio y su entorno. La seguridad eléctrica representa el objetivo primordial en el diseño, proyección, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.

Mediante procedimientos adecuados apegados al cumplimiento de normas y especificaciones aunado a buenas prácticas se garantiza la seguridad durante la puesta en marcha, utilización y mantenimiento de las instalaciones eléctricas industriales.

Una industria con giro “Planta de Procesamiento de alimentos” contempla una apelación con carga total de 845.8 kW, de los cuales 830.5 kW corresponden a 7 motores de distintas capacidades.

Debido a las características de la carga es necesario realizar un estudio de arco eléctrico que en complemento con un estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones permita seleccionar el Equipo de Protección Personal (EPP), delimitar distancias de trabajo y realizar el etiquetado de seguridad específico.

III. JUSTIFICACIÓN

En este proyecto de ingeniería se realizará un estudio de relámpago de arco (Arc-Flash) para cumplir los requisitos mínimos de seguridad y el proceso de etiquetado, de los equipos eléctricos conforme a estándares internacionales; IEEE Std 1584-2018 (IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations), NFPA 70E-2021 (Standard for Electrical Safety in the Workplace), y las Normas Oficiales Mexicanas; NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización), NOM-029-STPS-2011 (Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo – Condiciones de Seguridad).

Con base en la carga instalada y memorias de cálculo de la instalación eléctrica se realiza el estudio de relámpago de arco (Arc-Flash), este analiza riesgos y permite determinar los requisitos mínimos de seguridad para salvaguardar la seguridad de las personas y el funcionamiento satisfactorio de los materiales y equipos. Este proyecto de ingeniería cumplirá los requisitos mínimos de seguridad obtenidos del estudio de relámpago de arco (Arc-Flash) y el proceso de etiquetado, de los equipos eléctricos según la normatividad nacional vigente.

La seguridad del personal asiduo en planta y de mantenimiento es el objetivo principal para poner en marcha y conservar los equipos que conforman al sistema eléctrico, por lo que es relevante cumplir con los marcos normativos correspondientes a la utilización y vigilancia del mismo. Aunado a esto es un hecho real que los materiales y equipos que conforman un sistema eléctrico de potencia son costosos; en su adquisición y mantenimiento.

IV. OBJETIVOS

IV.1 Objetivo General

Aplicar el marco normativo de relámpago de arco eléctrico en una instalación eléctrica industrial “planta de procesamiento de alimentos”, determinar los requerimientos técnicos específicos de seguridad conforme a la normatividad nacional vigente para salvaguardar la integridad del personal asiduo en planta y de mantenimiento.

IV.2 Objetivos Específicos

- Recopilar la información de la instalación eléctrica de la Planta de Procesamiento de Alimentos para conocer las características de la carga proyectada.
- Emplear los datos obtenidos para desarrollar un diagrama unifilar y cuadro de cargas.
- Calcular la Corriente de Cortocircuito mediante el método de los MVA para obtener la corriente de falla trifásica simétrica.
- Realizar la coordinación de Protecciones para obtener el tiempo de apertura de los interruptores seleccionados.
- Desarrollar el cálculo de relámpago de arco eléctrico con base a la guía de IEEE Std 1584 – 2018 para determinar la energía incidente en los puntos más críticos de la instalación.
- Evaluar los resultados previamente obtenidos utilizando el software SKM PowerTools para aplicar el marco normativo correspondiente.
- Establecer los costos generados por el estudio de relámpago de arco eléctrico.

V. ALCANCE

Para este proyecto de ingeniería se realizará el estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones de la instalación eléctrica “Planta de Procesamiento de alimentos” que permitirá implementar el procedimiento de cálculo de relámpago de arco eléctrico de acuerdo a la IEEE Std 1584-2018 en conjunto con los requisitos de las instalaciones eléctricas establecidos en las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEDE-2012, NOM-029-STPS-2011 para determinar la cantidad de energía incidente liberada, el equipo de protección personal (EPP), las distancias de trabajo, las distancias de protección contra el relámpago de arco (Arc-Flash).

El estudio económico se enfoca al análisis de costos que conlleva el estudio de relámpago de arco (Arc-Flash).

CAPÍTULO 1. SEGURIDAD ELÉCTRICA

La seguridad eléctrica implica evitar riesgos o controlarlos para garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema eléctrico. Cuando ocurre una falla eléctrica, sus efectos físicos varían según sus características. Es fundamental prevenir que la corriente de falla pueda causar daños al cuerpo humano o animales, además es importante proteger los materiales y equipos contra daños causados por sobretensiones y sobrecorrientes para garantizar la seguridad.

1.1 Relámpago de Arco (Arc-Flash)

Una falla de cortocircuito comienza con un relámpago de arco eléctrico entre dos electrodos cuando existe una diferencia de potencial entre ellos, este es un evento que libera energía térmica disipada como calor radiante, convectivo y conductivo. Cuando se inicia un arco eléctrico, la corriente se eleva exponencialmente y genera una fuerte explosión que rompe el contacto entre las partes energizadas.

Cuando sucede un cortocircuito a medida que la corriente continúa elevándose, los electrodos donde ocurrió la falla son susceptibles a sufrir daños irreversibles, se consume el material con el que se fabricaron provocando la ionización gases y generan una nube de plasma. Mientras esto sucede se desprende una luz muy brillante y el sonido de una explosión. La rápida expansión de los gases puede abrir las puertas de los envoltentes e impulsar piezas, gotas de metal líquido y polvo de óxido metálico.

La energía térmica radiante y convectiva puede encender la ropa y quemar la piel de una persona. El nivel de riesgo dependerá del límite de acercamiento entre el punto de falla y la persona. Cuando el límite de acercamiento es muy corto pueden producirse daños a la piel, los ojos, los oídos y los pulmones, que pueden ser temporales o permanentes y pueden provocar la muerte.

Un relámpago de arco puede provocar quemaduras mortales a distancias de 1.5 m y quemaduras graves hasta aproximadamente 3 m (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

1.2 Ralph Lee

El Dr. Ralph Lee (1982) publicó la primera investigación sobre el análisis de los peligros del arco eléctrico en su artículo histórico “The other electrical hazard: electric arc blast burns” la cual proporciona información estableciendo que el mal funcionamiento del sistema eléctrico por arco eléctrico constituye una parte sustancial de las lesiones por quemaduras.

Por lo anterior desde 1982 ha habido incremento en el desarrollo de los estudios para comprender los peligros de relámpago de arco (Arc-Flash) en los sistemas eléctricos.

Los estudios posteriores a la publicación del artículo de Lee cuantificaron aún más el peligro y proporcionaron una base para calcular riesgos específicos en sistemas específicos. El estándar IEEE Std 1584-2018 Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations fue uno de los resultados de esta investigación. Han seguido normas, reglamentos y artículos publicados adicionales, que han concientizado a la mayoría de los trabajadores eléctricos sobre el peligro de relámpago de arco (Arc-Flash).

1.3 Riesgos Eléctricos

Las fallas en los sistemas eléctricos producen como consecuencias fenómenos físicos de naturaleza térmica, por lo tanto, se debe proteger a las personas, animales, bienes y equipos contra:

- Efectos térmicos

-
- Flamas y propagación de incendios
 - Deterioro del funcionamiento seguro del equipo en condiciones referentes a servicios de emergencia y seguridad
 - Luz intensa
 - Ruido audible

Las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales deben contar con un diseño óptimo que pueda garantizar la seguridad, sin embargo, los niveles de riesgo aumentan en instalaciones con tensiones mayores o iguales a 50 V (Angeles, 2018).

Los siguientes conceptos fundamentales de peligros definidos en la NFPA 70E (2021) permiten identificar las causas y consecuencias de los fenómenos derivados de una falla eléctrica.

Peligro de choque (Shock Hazard). Una posible fuente de heridas o daños a la salud asociados con el paso de la corriente a través del cuerpo a causa del contacto o aproximación a conductores eléctricos expuestos o partes del circuito eléctrico energizado (National Fire Protection Association, 2021).

Riesgo (Risk). Una combinación de las probabilidades de ocurrencia de heridas o daño a la salud y la severidad de las heridas o el daño a la salud que resulta de un peligro (National Fire Protection Association, 2021).

Peligro eléctrico (Electrical Hazard). Una condición peligrosa donde el contacto o la falla de equipos pueden resultar en un choque eléctrico, quemadura por relámpago de arco, lesiones térmicas, o heridas causadas por la explosión de arco (National Fire Protection Association, 2021).

Peligro de relámpago de arco (Arc Flash Hazard). Una fuente de posibles heridas o daños a la salud asociada con la posible liberación de energía causada por un arco eléctrico (National Fire Protection Association, 2021).

Los estándares y normas nacionales e internacionales destacan la protección del personal asiduo en planta para salvaguardar su integridad respecto a las quemaduras causadas por relámpago de arco (Arc-Flash) que puedan suceder durante la utilización o el mantenimiento del sistema. Véase Tabla 1.1

Tabla 1.1 Estimación de la probabilidad de ocurrencia de un incidente de relámpago de arco para sistemas de c.a. y c.d.

Tareas	Condición del equipo*	Probabilidad de ocurrencia
Lectura de un medidor del panel mientras se opera un interruptor de medición.	Cualquiera	No
Efectuar termografía infrarroja y otras inspecciones sin contacto, fuera de la frontera de aproximación restringida. Esta actividad no incluye la apertura de puertas o cubiertas.		
Trabajo en circuitos de control con conductores eléctricos y partes de circuitos energizados expuestos a 120 volts o menos sin otros equipos energizados expuestos de más de 120V, incluyendo la apertura de cubiertas con bisagras para tener acceso.		
Examinación de cables aislados sin manipulación de cables.		
En sistemas c.d., inserción o extracción de unidades de celdas individuales o múltiples de un sistema de batería en un envoltorio.		

Tareas	Condición del equipo*	Probabilidad de ocurrencia
En sistemas c.d., mantenimiento de una celda individual de un sistema de baterías o múltiples celdas en un bastidor abierto.		
Para sistemas c.a., trabajo en conductores y partes de circuitos eléctricos energizados de celdas de baterías conectadas en serie, incluyendo pruebas de tensión.	Cualquiera	Si
Para sistemas c.d., trabajo en conductores y partes de circuitos eléctricos energizados de celdas de baterías conectadas en serie, incluyendo pruebas de tensión.		
Retro o instalación de interruptores de circuitos o interruptores automáticos.		
Apertura de puerta(s) o cubierta(s) con bisagras (para exponer conductores y partes de circuitos eléctricos energizados desnudos). En sistemas c.d., esto incluye tapas atornilladas, tales como cubiertas de terminales de baterías.		
Aplicación de equipo de protección de puesta a tierra temporal, después de prueba de tensión.		
Trabajo en circuitos de control con conductores y partes de circuitos eléctricos energizados expuestos, a más de 120 volts.		
Inserción o retiro de "cubículos" individuales de arrancadores de centros de control de motores (CCM).		
Inserción o extracción (racking) de los interruptores de circuito o arrancadores de los cubículos, puertas abiertas o cerradas.		
Examinación de cables aislados con manipulación de cables.		

Tareas	Condición del equipo*	Probabilidad de ocurrencia
Trabajo en conductores eléctricos y partes de circuitos energizados expuestos de equipos directamente alimentados por un panel de distribución o centro de control de motores.		
Inserción o extracción de medidores de facturación (kW-hora, a la corriente y tensión del primario)		
Retiro de cubiertas de contactos entre celdas de baterías.		
Para sistemas c.d., trabajo en conductores y partes de circuitos eléctricos energizados expuestos de equipos de utilización directamente alimentados por una fuente de c.d.		
Apertura de los compartimentos de transformadores de tensión o transformadores de control de potencia.		
Operación del interruptor de desconexión en un espacio a la intemperie (accionado por pértiga) a 1 kV y hasta 15 kV.		
Operación del interruptor de desconexión a la intemperie (de accionamiento conjunto, desde el nivel del terreno) a 1 kV y hasta 15 kV.	Cualquiera	Si
Operación de interruptores de circuitos, interruptores, contactores, o arrancadores.		
Pruebas de tensión en una celda individual de un sistema de baterías, o unidades de celdas múltiples en bastidor abierto.	Normal	No
Retiro o instalación de cubiertas para equipos tales como canalizaciones de cables, cajas de empalme, y charolas portacables que no exponen conductores o partes de circuitos eléctricos energizados desnudos.		

Tareas	Condición del equipo*	Probabilidad de ocurrencia
Apertura de una cubierta o puerta con bisagras de panel de distribución para acceder a dispositivos de sobrecorriente de frente muerto.		
Retiro de cubiertas no conductoras de los contactos entre celdas de baterías.		
Mantenimiento y prueba en celda individual de un sistema de baterías o unidades de celdas múltiples en un bastidor abierto.		
Inserción o extracción de una celda individual de un sistema de baterías, o unidades de celdas múltiples en un bastidor abierto.		
Tablero de potencia resistente a arcos, Tipo 1 o 2 (para tiempos de despeje de menos de 0.5 s con una corriente de falla prospectiva que no exceda el valor de resistencia a arcos de los equipos), y equipo de interruptores con envolvente metálico, con o sin fusibles de una construcción de tipo resistente al arco, 1 kV hasta 15 kV.	Anormal	Si
Inserción o extracción (racking) de los interruptores automáticos de los cubículos;		
Inserción o extracción (racking) de dispositivos de prueba y puesta a tierra;		
Inserción o extracción (racking) de transformadores de tensión en o fuera de la barra.		

Nota: Extraído de NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace (National Fire Protection Association, 2018)

1.4 Antecedentes sobre el Peligro del Relámpago de Arco (Arc-Flash)

Las prácticas de trabajo y las exigencias en el mantenimiento deben estar vinculadas con la seguridad eléctrica durante las actividades incluyendo los controles y procesos administrativos.

Derivado de lo anterior algunas actividades de trabajo con electricidad son: instalación, retiro, inspección, operación, mantenimiento y desmantelamiento de materiales y equipos eléctricos.

Las lesiones eléctricas afectan significativamente la salud y son un problema en los lugares de trabajo, tanto para el personal de mantenimiento como para los usuarios. Existen dos clases principales de lesiones por actividades relacionadas con la electricidad (National Fire Protection Association, 2021);

- Choque eléctrico
- Quemadura eléctrica

Las quemaduras causadas por electricidad se dividen en tres tipos:

1. **Quemaduras de arco.** Quemaduras producidas por energía incidente
2. **Quemaduras térmicas.** Quemaduras causadas por la explosión de gases y lluvia de material fluido
3. **Quemaduras de conducción.** Conducción de corriente eléctrica a través de las articulaciones

Aunado a lo anterior puede ocurrir daño auditivo debido a la energía acústica liberada durante la explosión del arco eléctrico. Aproximadamente el 98% de los accidentes ocupacionales son ocasionados por choque eléctrico y producen lesiones fatales.

Un caso de estudio mencionado en NFPA 70E (2021) analiza las prácticas de seguridad y los reportes de accidentes eléctricos, concluye que el 40% de los accidentes eléctricos involucran tensiones menores o iguales a 250 V c.a. Las causas de los accidentes es la percepción errónea de la seguridad eléctrica, las malas prácticas y el desconocimiento de los procesos.

1.5 Accidentes Eléctricos

Estudios citados en la NFPA 70E referentes a choque eléctrico en EE. UU. manifiestan 168 muertes en 2009 e indican que el 99% de estas muertes son resultado de electrocución y 70% de estas ocurrieron cuando el personal asiduo en planta desempeñaba actividades de construcción, mantenimiento o limpieza, la OSHA identificó 99 lesiones que involucraron quemaduras por arcos eléctricos causados por fallas o averías del equipo, resultando en 21 muertes y 94 lesiones hospitalizadas durante la década de 1990 al 2000 (National Fire Protection Association, 2021).

De acuerdo con la NFPA 70E (2021) la probabilidad de que ocurra un accidente por relámpago de arco eléctrico es alta cuando partes del equipo eléctrico están energizados y expuestos, siempre que una persona esté interactuando con el equipo de manera tal que podría provocar un arco eléctrico. No es probable que ocurra un incidente de relámpago de arco bajo condiciones de operación normales, cuando los equipos que se encuentran energizados han sido apropiadamente instalados y mantenidos.

1.6 Persona Calificada y Persona No Calificada

Las definiciones siguientes jerarquizan al personal para crear un programa de seguridad eléctrica en el que interviene únicamente el personal calificado. El programa mencionado incluye, un sistema documental que consiste en principios, políticas, procedimientos y procesos de seguridad eléctrica que se llevan a cabo en las actividades que conllevan riesgo asociado a los peligros eléctricos.

Persona calificada. Persona que demuestra habilidades, conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones en los equipos eléctricos, que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados (SECRETARIA DE ENERGIA, 2012).

Persona instruida. Persona que ha sido supervisada adecuadamente por las personas calificadas en seguridad eléctrica para que ella o el perciban los riesgos y eviten los peligros que la electricidad puede crear (Secretaria de Trabajo y Prevision Social, 2011).

Persona no calificada. Persona que no es una persona calificada ni una persona instruida.

1.7 Precauciones para el Personal

Siempre que existan peligros eléctricos los empleados deben de ser instruidos para que se mantengan alerta durante todo el tiempo que dure la intervención a un equipo.

- Limitaciones físicas del personal
- Cambios en el alcance de la intervención
- Visibilidad baja o nula en el entorno de trabajo

-
- Objetos conductores en la vestimenta
 - Espacios de trabajo confinados o encerrados
 - Usos ocasionales de materiales inflamables
 - Anticipación de fallas
 - Rutina de apertura y cierre de circuitos
 - Re-cierre de circuitos
 - Enclavamientos de seguridad

1.8 Análisis de la Energía Incidente

Es la evaluación de riesgo de relámpago de arco que se utiliza para predecir la energía incidente para un conjunto específico de condiciones de un de arco o choque eléctricos. La energía incidente es el valor dado a los materiales, que demuestran su desempeño al exponerlos a la descarga de un arco eléctrico; se expresa en cal/ cm² y se deriva del valor umbral de ruptura (National Fire Protection Association, 2021).

La energía incidente liberada depende de la distancia a la que se encuentre expuesto el personal, para conocer las fronteras de aproximación de protección contra descarga eléctrica en relación con la tensión utilizada véase la Tabla 1.2.

Tabla 1.2 Fronteras de aproximación de conductores eléctricos o partes de circuitos energizados para protección contra choque eléctrico para sistemas de corriente alterna.

Rango de tensión nominal del sistema fase a fase	Frontera de aproximación limitada		Frontera de aproximación restringida; incluye el agregado de movimientos involuntarios
	Conductor móvil expuesto	Parte de circuito fijo expuesto	
<50 V	No especificado	No especificado	No especificado
50 V — 300 V	3.0 m	1.0 m	Evitar contacto
301 V — 750 V	3.0 m	1.0 m	0.3 m
751 V — 15 kV	3.0 m	1.5 m	0.7 m
15.1 kV — 36 kV	3.0 m	1.8 m	0.8 m
36.1 kV — 46 kV	3.0 m	2.5 m	0.8 m
46.1 kV — 72.5 kV	3.0 m	2.5 m	1.0 m
72.6 kV — 121 kV	3.3 m	2.5 m	1.0 m
138 kV — 145 kV	3.4 m	3.0 m	1.2 m
161 kV — 169 kV	3.6 m	3.6 m	1.3 m
230 kV — 242 kV	4.0 m	4.0 m	1.7 m
345 kV — 362 kV	4.7 m	4.7 m	2.8 m
500 kV — 550 kV	5.8 m	5.8 m	3.6 m
765 kV — 800 kV	7.2 m	7.2 m	4.9 m

Nota: Extraído de NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace (National Fire Protection Association, 2018)

1.9 Fallas por Arco Eléctrico

Una falla de arco es el flujo de energía eléctrica a través de un vacío sobre moléculas de gas ionizado. Aunque el aire generalmente se considera un medio no conductor, la alta diferencia de potencial (tensión) entre dos conductores estrechamente espaciados hace que las moléculas de aire se descompongan en componentes ionizados (plasma), que luego pueden llevar una carga de un electrodo al otro. La Figura 1.1 muestra una falla de arco ocasionada por la manipulación del equipo energizado.

Figura 1.1 Falla de arco eléctrico

Nota: Extraído de <https://www.ludusglobal.com/blog/arco-electrico-que-es-como-protegerse>, muestra simulación de falla de arco eléctrico

1.10 Daños Físicos por Incidencia de Arco Eléctrico

Las lesiones y daños a la salud resultantes del arco eléctrico dependen de la magnitud de la corriente eléctrica, la frecuencia de la fuente de alimentación, la trayectoria y duración del tiempo de la corriente a través del cuerpo. La reacción fisiológica varía desde la percepción, contracciones musculares, incapacidad para

soltar, fibrilación ventricular, quemaduras de tejido y muerte (National Fire Protection Association, 2021).

Como se muestra en Figura 1.2 las altas temperaturas alcanzadas durante la incidencia de un arco eléctrico dan como resultado la expansión de materiales; el cobre se expande 67,000 veces cuando pasa de un estado sólido a gaseoso (National Fire Protection Association, 2021).

Figura 1.2 Explosión de arco (Arc-Blast)

Nota: Extraído de <https://www.esafety.com/nfpa-70e-arc-flash-safety-toolbox-talk/>

La explosión de arco es la liberación de plasma y una nube de gas acompañados de partículas del metal y materiales del equipo eléctrico donde incurre la falla, los cuales liberan partículas del material y causan una expansión explosiva del aire, estos materiales derretidos son proyectados a velocidades que superan 1120 km/h, estas velocidades pueden perforar el cuerpo humano. Las presiones liberadas exceden cientos y hasta miles de libras por pie cuadrado, lanzando a los trabajadores, rompiendo tímpanos y colapsando pulmones. Los sonidos liberados con esas presiones pueden exceder los 160 dB (National Fire Protection Association, 2021).

La Figura 1.3 muestra los materiales desprendidos durante la etapa de explosión de arco (Arc-Blast).

Figura 1.3 Materiales desprendidos durante la explosión del arco

Nota: Extraído de <https://smsenergetics.com/risk-management/arc-flash-hazards-analysis>

1.11 Seguridad Eléctrica

El equipo de protección personal (EPP) incluye la vestimenta y los equipos resistentes al arco, esto brinda protección ante condiciones eléctricas peligrosas y debe incluir uno o más de los siguientes equipos, de acuerdo como lo indique el estudio previo de la energía incidente liberada en el punto del sistema eléctrico a intervenir. Véase Figura 1.4 para pruebas de laboratorio a equipo de protección personal.

Figura 1.4 Pruebas de laboratorio a equipo de protección personal

Nota: Extraído de <https://es.westex.com/blog/analisis-de-riesgos-exposicion-al-riesgo-de-arco-electrico/>

Un proceso integral que identifica peligros es la evaluación de riesgo; calcula la probabilidad de ocurrencia de heridas o daño a la salud, calcula la severidad potencial de las heridas o el daño a la salud y determina si se requieren medidas de protección. Los entrenamientos en seguridad eléctrica se deben aplicar al personal asiduo en planta y de mantenimiento que enfrentan un riesgo de peligro eléctrico que no está reducido a un nivel seguro mediante los requerimientos aplicables para instalaciones eléctricas, así mismo deben comprender los peligros específicos relacionados con la energía eléctrica. El entrenamiento debe basarse en el manejo de las prácticas seguras de trabajo y los procedimientos necesarios que se requieren para dar protección contra los riesgos eléctricos asociados con sus respectivos trabajos o tareas (National Fire Protection Association, 2021).

1.12 Procedimientos de Seguridad

La NFPA 70E (2021) como norma de seguridad establece que debe realizarse una evaluación de riesgo de choque eléctrico para:

1. Efectuar la planificación de seguridad de la tarea.
2. Identificar los peligros de choque eléctrico.
3. Calcular la probabilidad de que ocurra una lesión o daño a la salud y la gravedad potencial de dicha lesión.
4. Determinar si se requieren medidas de protección adicionales, incluido el EPP.

Jerarquía de los métodos de control de riesgo. El procedimiento de evaluación de riesgos debe requerir que los métodos de control preventivo y de protección contra el riesgo sean implementados de acuerdo con la siguiente jerarquía, como se muestra en la Tabla 1.3:

1. Eliminación
2. Sustitución
3. Controles de ingeniería
4. Advertencia
5. Controles administrativos
6. EPP

Tabla 1.3 La jerarquía de métodos de control de riesgos

Método de control de riesgo	Ejemplos
Eliminación	Conductores y partes del circuito en condiciones de trabajo eléctricamente seguras
Sustitución	Reducir la energía mediante la sustitución de circuitos de control de 120 V a circuitos de control de 24 V c.a. o V c.d.
Control de ingeniería	Proteger los conductores y partes del circuito eléctrico energizado para reducir la probabilidad de contacto eléctrico o fallas de arco.
Alerta	Señales que alerten sobre la presencia potencial de peligros.
Controles administrativos	Procedimientos y herramientas de planificación de trabajo.
EPP	EPP para choque y relámpago de arco.

Nota: Extraído de NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace (National Fire Protection Association, 2018)

Equipo de protección personal (EPP) El EPP debe brindar protección ante condiciones eléctricas peligrosas además debe incluir uno o más de los siguientes puntos, de acuerdo como lo determine la evaluación de riesgos (National Fire Protection Association, 2021):

1. Calzado para servicio mojado.
2. Guantes para servicio mojado.
3. Mangas para servicio mojado.
4. Calzado para servicio seco.
5. Guantes para servicio seco.
6. Mangas para servicio seco.
7. Protección de cabeza eléctricamente aislada.
8. Vestimenta de protección.
9. Protección ocular con marcos no conductores.
10. Protector facial (policarbonato o similar de tipo no fundible).

1.13 Marco Normativo Aplicable NOM-001-SEDE-2012

De acuerdo con lo especificado con la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización) se indican las siguientes secciones relacionadas para el cálculo de relámpago de arco y su aplicación a las instalaciones eléctricas:

110-16. Señales de advertencia contra arco eléctrico Los equipos eléctricos tales como tableros de distribución, tableros de control industrial, envolventes para medidores enchufables y centros de control de motores, que estén en sitios que no son para vivienda y que probablemente requieran de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento, mientras estén energizados, deben estar marcados en campo para advertir al personal calificado del peligro potencial de arco eléctrico. El marcado debe estar ubicado de manera tal que sea claramente visible para el personal calificado antes de la inspección, el ajuste, la reparación o el mantenimiento del equipo (SECRETARIA DE ENERGIA, 2012).

Para los espacios de trabajo enfrente de los equipos eléctricos y para las señales preventivas se aplican las siguientes secciones:

110-26. Espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico (de 600 volts o menos) Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo (SECRETARIA DE ENERGIA, 2012).

La profundidad del espacio de trabajo en la dirección a las partes vivas no debe ser menor a la indicada en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4 Tabla 110-26(a)(1).- Espacios de trabajo

Tensión nominal a tierra (V)	Distancia libre mínima (m)		
	Condición 1	Condición 2	Condición 3
0-150	0.9	0.9	0.9
151-600	0.9	1.1	1.2

Nota: Extraído de NOM-0001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización)

La Figura 1.5 muestra las condiciones de los espacios de trabajo de acuerdo con la Tabla 1.4.

Figura 1.5 Condiciones de los espacios de trabajo

Nota: Extraído de Libro Amarillo Seguridad Eléctrica (Oropeza, 2018)

De acuerdo con la NOM-001-SEDE (2012) las condiciones son las siguientes:

1. Partes vivas expuestas en un lado y no vivas ni conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente por materiales aislantes
2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a tierra al otro lado. Las paredes de concreto, ladrillo o mosaico se deben considerar como puestas a tierra.

3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo.

110-26 b). Espacios libres El espacio de trabajo exigido en esta sección no se debe utilizar para almacenamiento. Cuando las partes vivas normalmente encerradas queden expuestas para su inspección o reparación, el espacio de trabajo, si está en un pasillo o en un espacio abierto general, debe estar debidamente resguardado (SECRETARIA DE ENERGIA, 2012).

110-27 c) Señales preventivas Las entradas a cuartos y otros lugares resguardados que contengan partes vivas expuestas, deben marcarse con señales preventivas visibles que prohíban la entrada a personal no calificado (SECRETARIA DE ENERGIA, 2012)

Como lo indica la NOM-001-SEDE-2012, los conductores y equipos utilizados para tensiones mayores a 600 V, la distancia desde la cerca hasta las partes vivas no debe ser menor a la que se indica en la Tabla 1.5.

Tabla 1.5 Tabla 110-31.- Distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas

Niveles de tensión (kV)	Distancia mínima hasta las partes vivas (m)
Menos de 13.8	3.05
De 13.8 hasta 230	4.60
Más de 230	5.50

Nota: Extraído de NOM-0001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización)

110-32. Espacio de trabajo alrededor de los equipos Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita la operación y el mantenimiento fácil y seguro de dicho equipo. Donde haya expuestas partes energizadas, el espacio de trabajo mínimo no debe ser menor a 2.00 metros de altura (medidos verticalmente desde el piso o plataforma) ni menor a 0.90 metros de ancho (medidos paralelamente al equipo). La distancia debe ser la que se

requiera en la Sección 110-34(a). En todos los casos, el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como mínimo una abertura de 90° de las puertas o los paneles abisagrados (SECRETARIA DE ENERGIA, 2012).

110-34. Espacio de trabajo y protección

a) Espacio de trabajo El equipo que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado, debe tener un espacio de trabajo libre en dirección del acceso a las partes vivas del equipo eléctrico y no debe ser menor al especificado en la Tabla 1.6. Las distancias se deben medir desde las partes vivas, si están expuestas, o desde el frente o abertura del envoltente, si están encerradas (SECRETARIA DE ENERGIA, 2012).

Tabla 1.6 Tabla 110-34 a).- Distancia mínima del espacio de trabajo en una instalación eléctrica

Tensión a tierra (V)	Distancia mínima (m)		
	Condición 1	Condición 2	Condición 3
601-2 500	0.9	1.20	1.50
2 501-9 000	1.20	1.50	1.80
9 001-25 000	1.50	1.80	2.80
25 001- 75 kV	1.80	2.50	3.00
más de 75 kV	2.50	3.00	3.70

Nota: Extraído de NOM-0001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización)

De acuerdo con la NOM-001-SEDE (2012) las condiciones son las siguientes:

1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas o conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente por materiales aislantes.

2. Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo y partes conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo. Las paredes de concreto, tabique o azulejo se consideran superficies conectadas a tierra.
3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo.

1.14 Marco Normativo Aplicable NOM-029-STPS-2011

Conforme a lo establecido en la NOM-029-STPS (2011), se enlistan las disposiciones relacionadas para el cálculo de relámpago de arco y su aplicación a las instalaciones eléctricas:

5.6 Proporcionar al personal que desarrolle las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante que garanticen su seguridad, según el nivel de tensión o corriente de alimentación de la instalación eléctrica (Secretaría de Trabajo y Prevision Social, 2011).

5.9 Proporcionar a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el equipo de protección personal, conforme a lo dispuesto por la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan (Secretaría de Trabajo y Prevision Social, 2011).

5.14 Informar a los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sobre los riesgos a los que están expuestos y de las medidas de seguridad que deberán adoptar para la actividad a desarrollar en la zona de trabajo (Secretaría de Trabajo y Prevision Social, 2011).

5.15 Contar con un plan de atención a emergencias, disponible para su consulta y aplicación, con base en lo establecido en el Capítulo 13 de la presente Norma (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011).

7. Plan de trabajo y determinación de riesgos potenciales

7.1 Por cada actividad de mantenimiento de las instalaciones eléctricas se deberá contar con un plan de trabajo que considere (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011):

- g)** Los riesgos potenciales determinados con base en lo dispuesto en el numeral 7.2;
- h)** El equipo de protección personal y los equipos de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante que se requieran para realizar la actividad;
- i)** Las medidas de seguridad que se requieran, de acuerdo con los riesgos que se puedan presentar al desarrollar el trabajo, y
- j)** Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades.

8. Procedimientos de seguridad para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011).

8.1 Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas deberán contemplar, según aplique, lo siguiente (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011):

-
- a) La indicación para que toda instalación eléctrica se considere energizada hasta que se realice la comprobación de ausencia de tensión eléctrica, mediante equipos o instrumentos de medición destinados para tal efecto; se efectúe la puesta a tierra para la liberación de energía almacenada, y la instalación eléctrica sea puesta a tierra eficaz;
 - b) Las instrucciones para comprobar de forma segura la presencia o ausencia de la tensión eléctrica en equipos o instalaciones eléctricas a revisar, por medio del equipo de medición o instrumentos que se requieran;
 - c) La indicación para la revisión y ajuste de la coordinación de protecciones;
 - d) Las instrucciones para bloquear equipos o colocar señalización, candados, o cualquier otro dispositivo, a efecto de garantizar que el circuito permanezca desenergizado cuando se realizan actividades de mantenimiento.

8.2 Los procedimientos de seguridad para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, deberán contener lo siguiente (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011):

- a) El diagrama unifilar con el cuadro general de cargas correspondiente a la zona donde se realizará el mantenimiento.

8.3 Los procedimientos para la selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, deberán contemplar lo siguiente (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011):

- a) La selección de acuerdo con las tensiones eléctricas de operación del circuito, en caso de trabajar con partes vivas.

9. Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011).

9.1 Efectuar con personal autorizado y capacitado los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, tales como altura, espacios confinados, subestaciones y líneas energizadas (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011).

9.2 Delimitar la zona de trabajo para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, o sus proximidades, y colocar señales de seguridad que (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2011):

- a)** Indiquen a personas no autorizadas la prohibición de:
 - 1)** Entrar a la subestación o energizar el equipo o máquinas eléctricas, y
 - 2)** Operar, manejar o tocar los dispositivos eléctricos;

- b)** Identifiquen los dispositivos de enclavamiento de uno a cuatro candados, y

- c)** Definan el área en mantenimiento mediante la colocación de:
 - 1)** Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado y mosquetones para su enganche;
 - 2)** Barreras extendibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos para su sujeción;
 - 3)** Banderolas;
 - 4)** Estandartes;
 - 5)** Distintivos de color rojo para la señalización de la zona de trabajo, o
 - 6)** Tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se inició y cuándo finalizará el trabajo por realiza

10.2 En las instalaciones eléctricas se deberá verificar, según aplique, que:

- a) Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica cuenten con información para identificar las características eléctricas y la distancia de seguridad para las tensiones eléctricas presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el equipo.

- b) En lugares en los que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de éstos pueda entrañar peligro para los trabajadores, se cuente con las señalizaciones de seguridad, conforme a lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, para indicar los riesgos y para el uso del equipo de protección personal.

CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE RELÁMPAGO DE ARCO ELECTRICO

2.1 Configuración del Sistema Eléctrico

Los sistemas eléctricos de potencia (SEP) se clasifican a partir de su topología, esto incluye las características específicas de los materiales y equipos. A demás de la configuración de su red, a continuación, se describen las configuraciones elementales de los SEP.

Configuración Radial

La forma más simple, de menor costo y por lo tanto, la forma más común es la configuración de tipo radial. El alimentador primario principal se ramifica en varios laterales primarios que a su vez se separan en varios sublaterales para dar servicio a todos los transformadores de distribución. En general, el alimentador principal y los subalimentadores son circuitos trifásicos de tres o cuatro hilos y los laterales son trifásicos o monofásicos. La magnitud de la corriente es mayor en los conductores del circuito que salen de la subestación. La magnitud de la corriente nominal y la corriente de cortocircuito disminuyen continuamente hacia el final del alimentador a medida que las derivaciones se alejan del alimentador. Generalmente, a medida que disminuye la corriente, también se reduce el tamaño de los conductores de alimentación. Sin embargo, la regulación de tensión permitida puede restringir cualquier reducción del tamaño del alimentador que se base únicamente en la capacidad térmica, es decir, la capacidad de transporte de corriente, del alimentador.

La confiabilidad de la continuidad del servicio de los alimentadores primarios radiales es baja. Una falla en cualquier ubicación del alimentador primario radial causa un corte de energía para cada consumidor en el alimentador a menos que la falla pueda aislarse de la fuente mediante un dispositivo de desconexión como un fusible, seccionador, interruptor o reconectador.

Configuración Anillo

Un alimentador primario de tipo anillo que recorre el área de carga del alimentador y regresa a la barra, a veces, el seccionador se reemplaza por un interruptor automático debido a las condiciones de carga. En cualquier caso, el circuito puede funcionar con los seccionadores o interruptores automáticos de enlace normalmente abiertos o normalmente cerrados.

Por lo general, el tamaño del conductor de alimentación se mantiene igual en todo el anillo. Se selecciona para transportar su carga normal más la carga de la otra mitad del anillo. Esta disposición proporciona dos caminos paralelos desde la subestación hasta la carga cuando el circuito se opera con interruptores automáticos o seccionadores normalmente abiertos.

Una falla primaria hace que el interruptor del alimentador esté abierto. El interruptor permanecerá abierto hasta que se aísla la falla en ambas direcciones. La disposición del alimentador primario tipo anillo es especialmente beneficiosa para brindar servicio a cargas donde es importante una alta confiabilidad del servicio. En general, se prefiere instalar un interruptor alimentador separado en cada extremo del circuito, a pesar del costo que implica. Las líneas de alimentación en paralelo también se pueden conectar a secciones de la barra separada en la subestación y alimentarse desde transformadores separados. Además de los circuitos de alimentación principales, también se utilizan circuitos laterales normalmente abiertos, especialmente en sistemas subterráneos.

Configuración en Malla

Un sistema eléctrico configuración en malla es un sistema de alimentadores interconectados alimentados por varias subestaciones. Los alimentadores primarios

radiales se pueden derivar de los alimentadores de unión interconectados. También pueden ser atendidos directamente desde las subestaciones. Cada alimentador

acoplado tiene dos interruptores asociados en cada extremo para tener menos carga interrumpida debido a una falla del alimentador acoplador. El sistema de red principal suministra una carga desde varias direcciones. La ubicación adecuada de los transformadores en los centros de carga pesada y la regulación de los alimentadores en las barras de la subestación proporcionan una tensión adecuada en los puntos de utilización. En general, las pérdidas en una red en malla son menores que las de un sistema radial comparable debido a la división de carga.

La confiabilidad y la calidad del servicio de la disposición de la red primaria es mucho mayor que la de las disposiciones radiales y de anillo. Sin embargo, es más difícil de diseñar y operar que los sistemas radiales o de tipo anillo.

2.2 IEEE Std 1584-2018

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) es un organismo que desarrolla estándares a través de un proceso de consenso, aprobado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI), reúne a voluntarios que representan diversos puntos de vista e intereses para tomar decisiones finales. Lo anterior es desarrollado a través de grupos de trabajo técnicos científicos, académicos e industriales. IEEE administra el proceso y establece reglas para promover la imparcialidad en el proceso de desarrollo del consenso, IEEE no evalúa, prueba ni verifica de forma independiente la exactitud de la información ni la solidez de los juicios contenidos en sus estándares (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

IEEE Std 1584-2018 es un guía que fue actualizada respecto a la IEEE Std 1584-2002 y cuenta con una corrección el 30 de agosto de 2019. Los implementadores y usuarios de los documentos de los estándares IEEE son responsables de determinar y cumplir con todas las practicas apropiadas de seguridad, protección, medio ambiente, salud y

protección contra interferencias y todas las leyes y regulaciones aplicables (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

IEEE Std 1584-2018 permite realizar un análisis de riesgos para determinar la energía incidente y permite calcular la cantidad de energía térmica expuesta sobre una superficie a una distancia determinada a la fuente generada durante un evento de arco eléctrico. Esta es expresada en calorías sobre centímetro cuadrado (cal/cm^2) (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

2.3 Modelos Matemáticos Establecido en la IEEE-Std-1584-2018

El estándar IEEE Std 1584-2018, IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations proporciona un modelo creado empíricamente para calcular la energía incidente. Las ecuaciones del modelo se pueden integrar en hojas de cálculo o en programas de software para hacer más práctica su utilización.

Características necesarias para la aplicación del modelo. Las ecuaciones fueron realizadas por IEEE a partir de un análisis estadístico, programas de ajuste de curvas y la comprensión física del arco eléctrico. Por lo anterior el modelo es aplicable a los intervalos de parámetros eléctricos mostrados en la Tabla 2.1:

Tabla 2.1 Parámetros de aplicación

Corriente de falla (RMS Simétrica)		
Intervalo de tensión (V)	Intervalo de corriente (A)	Frecuencia (Hz)
208 a 600	500 a 106 000	50/60
601 a 15 000	200 a 65 000	50/60

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Además de las características eléctricas, los modelos matemáticos también se clasifican por las disposiciones físicas de los electrodos y envolventes como se muestra en las Tablas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6.

Tabla 2.2 Espacio entre conductores

Espacios entre conductores	
208 V a 600 V	0.25 in a 3 in
601 V a 15 000 V	0.75 in a 10 in

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Tabla 2.3 Distancias y tiempo de duración de la falla

Distancias de trabajo	Tiempo de eliminación de la falla
Mayores o iguales a 12 in	Sin limite

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Tabla 2.4 Dimensiones de la envolvente

Tensión de circuito abierto (V)	Dimensiones de la envolvente (alto x ancho x fondo)	
	Unidades (Métricas)	Unidades (Sistema Ingles)
600	508 mm X 508 mm X 508 mm	20 in x 20 in x 20 in
2 700	660.4 mm x 660.4 mm x 660.4 mm	26 in x 26 in x 26 in
14 300	914.4 mm x 914.4 mm x 914.4 mm	36 in x 36 in x 36 in

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018) Los envolventes mostrados en esta tabla corresponden a las dimensiones probadas para la formulación del estándar IEEE Std 1584-2018 con el extremo frontal de la envolvente abierta.

Tabla 2.5 Límites de dimensiones de la envolvente

Límites de dimensiones de la envolvente	
Alto o ancho máximo	1 244.6 mm
Área máxima de apertura	1.529 m ²
Ancho mínimo	El ancho del recinto debe ser mayor que cuatro veces el espacio entre conductores (electrodos).

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Tabla 2.6 Configuración de los electrodos

CONFIGURACIONES DE LOS ELECTRODOS	
VCB	Electrodos verticales, envolvente caja metálica
VCBB	Electrodos verticales terminados con una barrera aislante, envolvente caja metálica
HCB	Electrodos horizontales, dentro de un envolvente o caja metálica
VOA	Electrodos verticales, al aire abierto
HOA	Electrodos horizontales, al aire abierto

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

El modelo para los cálculos de energía incidente se divide en dos casos de acuerdo con las características desarrolladas en IEEE Std 1584-2018 y mostradas en los párrafos anteriores; depende de la tensión línea - neutro del sistema eléctrico a analizar como se muestra en la Tabla 2.7.

Tabla 2.7 Modelos matemáticos

Modelos para cálculo de la energía incidente	
Modelo 1	600 V <VLínea≤ 15 000 V
Modelo 2	208 V <VLínea≤ 600 V

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

A continuación, se enlista de manera secuencial las ecuaciones que deben utilizarse para desarrollar el modelo matemático 1. La secuencia corresponde a:

1. Ecuación (2.1) Corriente de arco intermedia
2. Ecuación (2.2) Corriente de arco final
3. Ecuación (2.3) Ancho equivalente del envolvente
4. Ecuación (2.4) Altura equivalente del envolvente
5. Ecuación (2.5) Tamaño equivalente del envolvente
6. Ecuación (2.6) Factor de corrección
7. Ecuación (2.7) Energía incidente intermedia
8. Ecuación (2.8) Límite del arco eléctrico
9. Ecuación (2.9) Energía incidente final

Ecuaciones

$$I_{arc_prom} = 10^{(k1+k2\log I_{cc}+k3\log G)} (k4I_{cc}^6 + k5I_{cc}^5 + k6I_{cc}^4 + k7I_{cc}^3 + k8I_{cc}^2 + k9I_{cc} + k10)$$

(2.1)

Donde:

- I_{arc_prom}*. Corriente de arco intermedia
- I_{cc}*. Es la corriente de falla trifásica (RMS simétrica) (kA)
- G*. Es la distancia entre electrodos
- k1–k10*. Coeficientes proporcionados en Anexo A
- Log*. Logaritmo base 10

$$I_{arc} = \frac{1}{\sqrt{\left[\frac{0.6}{V_L}\right]^2 * \left[\frac{1}{I_{arc_prom}^2} - \frac{0.6^2 - V_L^2}{0.6^2 * I_{cc}^2}\right]}}$$

(2.2)

Donde:

- I_{arc}*. Corriente de arco final
- V_L*. Tensión de circuito abierto (kV)
- I_{cc}*. Corriente de falla trifásica (RMS simétrica) (kA)
- I_{arc_prom}*. Corriente de arco RMS encontrado con la ecuación 1 (kA)

Para las ecuaciones (2.3) (2.4) deben aplicarse disposiciones de acuerdo a la tabla mostrada en el Anexo C.

$$A_1 = \left[660.4 + (Ancho - 660.4) * \left[\frac{V_L + A}{B} \right] \right] * 25.4^{-1}$$

(2.3)

$$H_1 = \left[660.4 + (Altura - 660.4) * \left[\frac{V_L + A}{B} \right] \right] * 25.4^{-1}$$

(2.4)

Donde:

- A_1 . Ancho equivalente del envolvente
- H_1 . Altura equivalente del envolvente
- Ancho*. Ancho real del envolvente
- Altura*. Altura real del envolvente
- V_L . Tensión de circuito abierto (kV)
- A . Constante igual a 4 para configuración VCB, 10 para VCBB y HCB
- B . Constante igual a 20 para configuración VCB, 24 para VCBB y 22 para HCB

$$EES = \frac{A_1 + H_1}{2}$$

(2.5)

Donde:

- EES . Tamaño equivalente del envolvente
- A_1 . Ancho equivalente del envolvente
- H_1 . Altura equivalente del envolvente

$$CF = b1 + EES^2 + b2 + EES + b3$$

(2.6)

Donde:

- CF* Factor de correccion
EES. Tamaño equivalente del envolvente
b1 – b3. Coeficientes proporcionados en Anexo D

$$E \leq 600 = \frac{12.552}{50} T * 10^{[k1+k2LogG + \frac{k3*Iarc_prom}{k4Icc^7+k5Icc^6+k6Icc^5+k7Icc^4+k8Icc^3+k9Icc^2+k10Icc^7} \dots + k11*LogIcc + k12*LogD + k13*LogIarc + Log \frac{1}{CF}]}$$

(2.7)

Donde:

- $E \leq 600$. Energía incidente intermedia para V_{L-L} menores a 600 V a.c. (J/cm²)
T. Duración del arco (ms)
G. Es la distancia entre electrodos
Iarc. Corriente de arco final obtenida con la ecuación 2.2
Icc. Corriente de falla trifásica (RMS simétrica) (kA)
D. Distancia de trabajo
CF. Corrección del tamaño del envolvente
Log. Logaritmo base 10
k1 – k13. Coeficientes proporcionados en la Anexo B

$$AFB_{\leq 600} = 10^{\left(\frac{k1+k2 \lg G + \frac{k3 I_{arc \leq 600}}{k4 I_{cc}^7 + k5 I_{cc}^6 + k6 I_{cc}^5 + k7 I_{cc}^4 + k8 I_{cc}^3 + k9 I_{cc}^2 + k10 I_{cc}} + k11 \lg I_{cc} + k13 \lg I_{arc} + \lg \left(\frac{1}{CF} \right) - \lg \left(\frac{20}{T} \right) \right)}$$

(2.8)

Donde:

AFB_{600} . Es el límite del arco eléctrico para $V_{L-L}=600V$ (mm)

G . Es la separación entre electrodos (mm)

$I_{arc \leq 600}$. Es la corriente de arco RMS para 600 V (kA)

I_{arc} . Es la corriente de arco RMS para $V_{L-L} \leq 600V$ [obtenido de ecuación 2.2](kA)

I_{cc} . La corriente de falla de cortocircuito para fallas trifásicas (RMS simétrico) (kA)

CF . Es el factor de corrección para el tamaño del gabinete (FC=1 para configuraciones VOA y HOA)

T . Duración del arco (ms)

\lg . \log_{10}

$k1$. a $k13$. Son los coeficientes proporcionados en Anexo B

$$E = E_{\leq 600}$$

(2.9)

Donde:

E . Energía incidente final

$E_{\leq 600}$. Es la energía incidente determinada mediante la ecuación (2.7) (J/cm²)

Nota: La exposición de la piel a 5 J/cm² = 1.2 Cal/cm² durante un segundo provoca quemadura de segundo grado (1 J/cm² = 4.18 Cal/cm²)

2.4 Metodología de Cálculo para la Energía Incidente IEEE Std 1584-2018

Esta guía proporciona modelos matemáticos para que los diseñadores de instalaciones eléctricas los apliquen para determinar las distancias de trabajo y la energía incidente a la que el personal calificado podría estar expuesto durante su trabajo en o cerca de equipos eléctricos.

De acuerdo con IEEE Std 1584 (2018) a continuación, se enlista como resumen los pasos a seguir proporcionados para mostrar de manera preliminar a manera de guía para seguir la secuencia adecuada:

- Paso 1 Recolectar los datos del sistema y de la instalación
- Paso 2 Determinar las formas de operación del sistema
- Paso 3 Determinar las corrientes de falla
- Paso 4 Determinar la separación típica y el tamaño del envolvente basado en el sistema de tensión y clases de equipos
- Paso 5 Determinar la configuración del electrodo del equipo, el arreglo del envolvente y del conductor del equipo
- Paso 6 Determinar las distancias de trabajo
- Paso 7 Calcular la corriente de arco
- Paso 8 Determinar la duración del arco
- Paso 9 Calcular la energía incidente

- Paso 10 Determinar el límite de protección contra relámpago de arco (Arc-flash) para todos los equipos

2.4.1 Paso 1 recolección de datos

Realizar un estudio de peligro de arco eléctrico requiere la recolección de datos del sistema eléctrico de potencia residencial, comercial o industrial. Cuando se trata de una instalación eléctrica existente con diagramas unifilares actualizados constantemente, curvas tiempo-corriente y un estudio de cortocircuito modelado a través de un software, la recopilación de datos puede requerir durante este estudio el mayor esfuerzo.

Instalaciones Nuevas Para instalaciones nuevas, la comprobación en campo de los diagramas unifilares y los ajustes de protección es necesaria para garantizar la veracidad de la documentación del sistema eléctrico de potencia. Los trabajadores de mantenimiento de las instalaciones designados como persona calificada y familiarizados con el sistema eléctrico de potencia pueden colaborar o realizar esta parte del estudio (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

Los datos requeridos para este estudio son similares a los recopilados para estudios de coordinación de dispositivos de protección y cortocircuito, es muy importante incluir todos los equipos de control y distribución de baja tensión, media tensión, fuentes de suministro según lo requiera el alcance del estudio (Angeles, 2018).

A continuación, se enlistan algunos de los materiales y equipos que deben incluir en la recolección de datos del sistema eléctrico de potencia para realizar los cálculos de energía incidente en los equipos eléctricos que requieran en algún momento la intervención de personal calificado para su inspección, ajuste, servicio o mantenimiento mientras se encuentren energizados;

-
- Equipo de alambrado para B.T y M.T
 - Conectores enchufables de M.T
 - Arrancadores de motores
 - Centros de control de motores
 - Tableros de distribución
 - Bastidores de distribución
 - Interruptores montados por separado
 - Variadores de c.a. y c.c.
 - Unidades de distribución de energía PDU
 - Sistemas de alimentación ininterrumpida UPS
 - Interruptores de transferencia
 - Gabinetes de control y seccionamiento etc.

Durante la recolección de datos en sitio, la información de cada equipo a analizar debe extraerse de su placa de datos correspondiente, si no se puede acceder a ella, deberán consultarse manuales o especificaciones de los fabricantes o en informes de pruebas de mantenimientos realizados recientemente a los equipos.

Para instalaciones eléctricas existentes los dispositivos de protección que no han recibido el mantenimiento adecuado pueden tener un mayor tiempo de liberación de fallas, respecto a sus valores nominales incrementando así la energía incidente liberada. Para concluir el paso uno se deberá contar con un estudio de cortocircuito y un estudio de coordinación de protecciones.

Un estudio de relámpago de arco (Arc-Flash) se realiza como continuación de un estudio de cortocircuito y un estudio de coordinación de protecciones. Según las características de cada sistema eléctrico de potencia es necesario conocer el tiempo de apertura del dispositivo de protección en respuesta a las corrientes de falla, para utilizar el dato en el proceso de estudio de relámpago de arco eléctrico (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

Los resultados del estudio son el límite del relámpago de arco y la energía incidente liberada durante la falla a distancias de trabajo definidas desde la fuente del arco eléctrico en los equipos seleccionados. Se documenta el análisis de energía incidente y pueden ser utilizados por los trabajadores como parte de un plan de trabajo y evaluación de riesgos potenciales.

2.4.2 Paso 2 Determinar las distintas operaciones del sistema

Es esencial determinar la corriente de cortocircuito disponible en una instalación eléctrica para todas las formas de operación del sistema; radial, malla o anillo. Cuando existan también deberán de considerarse los enlaces en el lado secundario del transformador. IEEE Std 1584 (2018) establece que en un sistema eléctrico de potencia puede tener muchas formas de operación, como las siguientes:

- Una o más acometidas provenientes del sistema del suministrador
- Sistema de desconexión primario
- Sistema de desconexión secundario
- Una o más subestaciones
- Centro de control de motores con uno o más alimentadores

- Generadores funcionando en paralelo al suministro de la red pública
- Alimentación preferente y emergente

Es necesario contemplar las formas reales de operación con base en los planes operativos; en condición normal, condiciones especiales o mantenimiento. Los cálculos de energía incidente deben realizarse para todos los planes operativos para determinar la energía incidente y el resultado de las distancias de trabajo.

2.4.3 Paso 3 Determinar las corrientes de falla

El estudio de arco eléctrico debe de estar basado en el estudio de cortocircuito actualizado, si este estudio no está disponible será necesario realizarlo. Cuando existan sistemas que tengan instalados más de una fuente de cortocircuito tales como; generadores, motores de grandes capacidades o más de un suministro de la red pública, se pueden modelar a través de softwares comerciales (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

Las corrientes de cortocircuito disponibles deben calcularse en todas las posibles ubicaciones donde puedan originarse energías de arco eléctrico al intervenir personal calificado. Corrientes de cortocircuito más altas con tiempos de disparo más cortos durante la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente, pueden dar como resultado la liberación de una menor energía incidente (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

Corrientes de cortocircuito más altas sin una disminución en el tiempo de apertura de los dispositivos de protección contra sobrecorriente deriva a la liberación de una mayor energía incidente (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018). Corrientes de cortocircuito más bajas pueden resultar en un tiempo de apertura más largo de los

dispositivos de protección contra sobrecorriente, esto provoca la liberación de una mayor energía incidente (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

2.4.4 Paso 4 Determinar la separación típica y el tamaño de la envolvente con base en el sistema de tensión y clases de equipos

Cada equipo a analizar durante el estudio tiene una tensión del sistema y una designación a partir de su uso destinado, estos datos pueden establecer la separación típica entre las barras del equipo. Obtener estos datos en sitio o consultarlos en las especificaciones de los fabricantes puede ser complicado por lo anterior puede consultarse en la Tabla 2.8.

Tabla 2.8 Clases de equipos y espacios típicos

CLASE DE EQUIPO	SEPARACION TIPICA DEL BARRA (mm)	TAMAÑO DEL ENVOLVENTE	
		Altura/ancho/fondo (mm)	Altura/ancho/fondo (in)
15 kV Tablero de potencia	152	1143 x 762 x 762	45 x 30 x 30
15 kV C.C.M.	152	914.4 x 914.4 x 914.4	36 x 36 x 36
5 kV Tablero de potencia	104	914.4 x 914.4 x 914.4	36 x 36 x 36
5 kV C.C.M	104	1143 x 762 x 762	45 x 30 x 30
5 kV C.C.M	104	660.4 x 660.4 x 660.4	26 x 26 x 26
Tablero de potencia de baja tensión	32	508 x 508 x 508	20 x 20 x 20
C.C.M. y tableros de alumbrado y control de baja tensión	25	355.6 x 304.8 ≤ 203.2	14 x 12 ≤ 8
Profundidad de C.C.M. y tableros de alumbrado y control de baja tensión	25	355.6 x 304.8 >203.2	14 x 12 > 8
Caja de empalmes de conductores	13	355.6 x 304.8 ≤ 203.2 ó 355.6 x 304.8 >203.2	14 x 12 ≤ 8 ó 14 x 12 > 8

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Los espacios típicos proporcionados se basan en las configuraciones de prueba de laboratorio y pueden aproximarse a los espacios en equipos reales. Los tamaños de los envolventes se utilizaron para definir el factor de corrección de la energía incidente (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

2.4.5 Paso 5 Determinar la configuración del electrodo del equipo

Como parte del proceso de cálculo, es necesario identificar la configuración de electrodos más similar a la configuración real en sitio. A continuación, se enlistan imágenes que corresponden a las cinco configuraciones de electrodos utilizadas en los modelos matemáticos propuestos en el estándar IEEE Std 1584-2018 para realizar el análisis de arco eléctrico, ver Figuras 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.

Figura 2.1 Configuración VCB

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Figura 2.2 Configuración VCBB

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Figura 2.3 Configuración HCB

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Figura 2.4 Configuración VOA

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

Figura 2.5 Configuración HOA

Nota: Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

2.4.6 Paso 6 Determinar las distancias de trabajo

La protección contra arco eléctrico está basada en el nivel de energía incidente liberada durante un cortocircuito que repercute en la cabeza y el torso del personal. De acuerdo con la IEEE Std 1584 (2018) se contemplan las distancias de trabajo típicas a utilizarse para calcular la energía incidente, se pueden utilizar distancias diferentes siempre y cuando se seleccione bajo un análisis de ingeniería, como se muestran en la Tabla 2.9.

Tabla 2.9 Clases de equipos y distancias de trabajo típicas

Clase del equipo	Distancia de trabajo	
	mm	in
15 kV Tablero de potencia	914.4	36
15 kV C.C.M	914.4	36
5 kV Tablero de potencia	914.4	36
5 kV C.C.M	914.4	36
Tablero de potencia de baja tensión	609.6	24
C.C.M. y tableros de alumbrado y control de baja tensión	457.2	18
Profundidad de C.C.M. y tableros de alumbrado y control de baja tensión	457.2	18
Caja de empalmes de conductores	457.2	18

Nota: Ex Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

2.4.7 Paso 7 Calculo de la corriente de arco

Para este paso se utilizarán las ecuaciones propuestas por el estándar IEEE Std 1584 (2018) mostradas en el numeral 2.3 de este capítulo. La corriente de arco total en una ubicación específica se calcula en función del cortocircuito en ese punto, es importante contar con el nivel de cortocircuito máximo calculado para el equipo eléctrico del sistema a analizar, considerando las contribuciones de cada circuito, ya que la corriente de arco siempre será menor a la corriente de cortocircuito, debido a la impedancia del arco, para mayor comprensión véase la Figura 2.6. La corriente de arco depende de:

- Corriente de falla solida
- Separación entre conductores
- Configuración de los electrodos
- Nivel de tensión del sistema

Figura 2.6 Ejemplo de prueba donde se observa la posición del trabajador y el arco eléctrico generado después de una falla

Nota: Ext Extraído de IEEE Std 1584-2018 (IEEE 2018)

2.4.8 Paso 8 Determinar la duración del arco

La duración del fenómeno de arco se define como el tiempo que tardan los dispositivos de protección contra sobrecorriente en liberar la corriente de falla, normalmente el tiempo de liberación depende de la magnitud y dirección de la corriente de falla. En casos especiales, la duración del fenómeno de arco no depende totalmente del tiempo de liberación de la falla, sino también del tiempo de descarga de la energía almacenada, un ejemplo de ello son las fallas cerca de las terminales de un generador como se observa en la Figura 2.7.

Figura 2.7 Generador con primo motor de combustión interna

Nota: Extraído de Centrales de generación y Subestaciones Eléctricas (Nuñez, 2015)

Se deben considerar todos los posibles retrasos, incluidos los tiempos de funcionamiento de interruptores, contactores, relevadores o de más equipo que pertenezca al sistema de protección contra sobrecorriente.

En ubicaciones donde exista más de un dispositivo de protección contra sobrecorriente, se deben de comparar los tiempos de operación para seleccionar cual funcionará primero. Existen muchos softwares comerciales disponibles actualmente que contienen extensas bibliotecas con la información de dispositivos de protección contra sobrecorriente, esto es de gran apoyo para el proceso de recopilación de datos.

Las curvas de tiempo/corriente serán utilizadas para calcular la duración del arco respecto a los valores de la corriente de arco promedio y mínimo. Uno de los aspectos más importantes a considerar es que si el tiempo total de la liberación de la falla es superior a 2 segundos, deberá considerarse cuanto tiempo es probable que una persona permanezca en el lugar donde sea posible la incidencia de falla. Es posible que una persona se aleje rápidamente si es físicamente posible, y 2 segundos suele ser una suposición razonable. Para ello es necesario utilizar el criterio de ingeniería al aplicar cualquier tiempo de duración de arco para los cálculos de la energía incidente, porque puede haber casos en los que la salida de una persona puede estar bloqueada (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

Coordinación de protecciones es el proceso de selección y configuración de los dispositivos de protección desde la última carga instalada hasta la acometida del sistema eléctrico. Mediante una comparación de los tiempos de operación respecto a la corriente y las curvas de daño de los equipos como respuesta ante distintos niveles de sobrecorriente de los dispositivos de protección. Un estudio de coordinación de protecciones debe realizarse cuando la carga instalada es modificada, por ampliación o sustitución de equipos.

Para realizar un estudio de relámpago de arco (Arc-Flash) se debe contar con un estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones para conocer los niveles de cortocircuito y el tiempo de liberación de la falla de los dispositivos de protección. Debido a que, a mayor tiempo de liberación en una corriente de falla, la energía incidente se incrementa.

2.4.9 Paso 9 Calcular la energía incidente

Para determinar la energía incidente en un punto particular del equipo eléctrico, se requiere aplicar las fórmulas especificadas en el estándar IEEE Std 1584-2018, las cuales se detallan en el numeral 2.3 de este capítulo. Es esencial considerar que

dentro de un solo equipo pueden existir múltiples puntos de arco. Por lo tanto, los cálculos de energía incidente deben efectuarse en cada uno de estos puntos, identificando la condición más crítica o el escenario de falla más desfavorable durante cualquier intervención (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

De acuerdo con el Libro Amarillo (2018) y la NFPA 70E los límites de acercamiento son: límite de aproximación restringido, límite de aproximación limitado y límite de acercamiento de protección, para mayor comprensión consulte las definiciones del glosario y véase la Figura 2.8.

Figura 2.8 Límites de acercamiento de protección contra descarga eléctrica y la energía incidente liberada

Nota: Extraído de Libro Amarillo Seguridad Eléctrica (Oropeza, 2018)

2.4.10 Paso 10 Calcular la energía incidente

El límite del arco eléctrico es la distancia desde la ubicación de un posible arco eléctrico donde la energía incidente es de $5,0 \text{ J/cm}^2$ ($1,2 \text{ cal/cm}^2$) como se observa en la Figura 2.9. Para calcular el límite del arco eléctrico se requiere aplicar las ecuaciones especificadas en el estándar IEEE Std 1584-2018, las cuales se detallan en la sección 2.3 de este capítulo (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018).

Figura 2.9 Energía incidente

Nota: Extraído de <https://radthink.com.mx/arc-flash-definicion-de-energia-incidente-y-distancia-de-arco-electrico/>

2.5 Selección del Equipo de Protección Personal

La vestimenta o equipos resistentes al arco indican que estos han sido sometidos a prueba por exposición a un arco eléctrico. La vestimenta resistente a las llamas sin valor de resistencia al arco no ha sido sometida a prueba por exposición al arco eléctrico. Toda la vestimenta resistente al arco es también resistente a la llama, como se observa en la Tabla 2.10 (National Fire Protection Association, 2021).

Aunado a la selección y el uso adecuado del EPP siempre que se intervenga un equipo se debe tener una condición de trabajo eléctricamente segura. Cuando el EPP no provee esta condición se define que la condición de trabajo eléctricamente segura es un estado en el que el conductor o una parte del circuito en el que se va a trabajar o esta próximo al mismo, se ha desconectado de partes energizadas, bloqueando/etiquetando de acuerdo con las normas establecidas, asegurando la ausencia de tensión y, si es necesario, puesto a tierra temporalmente para proteger al personal (Angeles, 2018).

Tabla 2.10 Clasificación equipo de protección personal resistente al relámpago de arco

CATEGORIA DE EPP DE RELAMPAGO DE ARCO	EPP	ENERGÍA INCIDENTE cal/cm ²
1	Vestimenta resistente al arco, con valor mínimo de resistencia al arco de	4
2	Vestimenta resistente al arco, con valor mínimo de resistencia al arco de	8
3	Vestimenta resistente al arco, seleccionada de manera que el valor de resistencia al arco del sistema cumpla con el valor mínimo de resistencia al arco requerido de	25
4	Vestimenta resistente al arco, seleccionada de manera que el valor de resistencia al arco del sistema cumpla con el valor mínimo de resistencia al arco requerido de	40

Nota: Extraído de NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace (National Fire Protection Association, 2018)

2.6 Proceso de Etiquetado

Como resultado final del estudio es necesario diseñar un etiquetado que contenga la información más relevante de los riesgos potenciales eléctricos para garantizar que una persona calificada que de lectura a la etiqueta sea capaz de identificar el nivel de riesgo asociado al equipo eléctrico a intervenir. NFPA 70E proporciona dos condiciones para definir las características mínimas que debe contener el etiquetado en los equipos o envoltentes (National Fire Protection Association, 2021).

Condición menor o igual a 40 cal/cm². Esta condición se considera como etiquetado de advertencia y debe contener como mínimo lo siguiente:

1. Valor de distancia de protección contra relámpago de arco (Arc-Flash)
2. Valor de energía incidente a la distancia de trabajo
3. Distancia de trabajo
4. Descripción del EPP
5. Tensión del equipo
6. Clase de guantes aislantes, de acuerdo con el nivel de tensión
7. Límite de aproximación limitada
8. Límite de aproximación restringida
9. Valor mínimo de resistencia al arco del EPP
10. Identificación del equipo eléctrico
11. Fecha de realización del estudio de Arc-Flash

Condición mayor a 40 cal/cm². Se considera como etiquetado de peligro debido a que no existe EPP que pueda proveer una condición eléctricamente segura y debe contener como mínimo lo siguiente:

1. Valor de distancia de protección contra relámpago de arco (Arc-Flash)
2. Valor de energía incidente a la distancia de trabajo
3. Distancia de trabajo
4. Descripción del EPP
5. Tensión del equipo
6. Clase de guantes aislantes, de acuerdo con el nivel de tensión
7. Límite de aproximación limitada
8. Límite de aproximación restringida
9. Valor mínimo de resistencia al arco del EPP, debe colocarse que no aplica debido a que no existe categoría de EPP de acuerdo con NFPA 70E
10. Identificación del equipo eléctrico
11. Fecha de realización del estudio de Arc-Flash

CAPÍTULO 3. CALCULO DE RELÁMPAGO DE ARCO ELÉCTRICO EN UNA CASO DE ESTUDIO

En este caso de estudio se aplicará el marco normativo de arco eléctrico en la ampliación de una instalación eléctrica industrial “Planta de Procesamiento de alimentos” y con ello se determinarán los siguientes requerimientos técnicos

- Determinar las distancias de trabajo
- Seleccionar el EPP
- Diseñar las etiquetas de seguridad

Con lo anterior se garantiza la factibilidad del servicio, el funcionamiento satisfactorio del sistema eléctrico y salvaguardar la integridad del personal asiduo en planta y de mantenimiento.

3.1 Aspectos generales de la instalación eléctrica

Se trata de la ampliación de una “Planta de procesamiento de alimentos” ubicada en el municipio de Arriaga, Chiapas, con un anteproyecto de una subestación tipo pedestal de 750 kVA con tensiones en el lado primario del transformador de 13.2 kV y en el lado secundario de 460/266 V, para alimentar cargas de motores de diferentes capacidades, un banco de capacitores y un tablero de servicios, contempla una ampliación con carga total de 845.8 kW.

3.2 Relación de cargas

De acuerdo con el numeral 2.4.1 se realiza la recolección de datos de la instalación eléctrica, correspondientes a los materiales y equipos que se tienen proyectados para realizar el diagrama unifilar y cuadro de cargas donde se puedan apreciar la distribución y las características de las mismas.

3.2.1 Lista de los principales equipos eléctricos utilizados

La “Planta de Procesamiento de alimentos” proporciona los equipos eléctricos que se utilizarán en la ampliación de la instalación eléctrica véase la Tabla 3.1.

Tabla 3.1 Equipo eléctrico

Numero	Equipo	Marca	Modelo	Ubicación	Uso destinado
1	Transformador trifásico tipo pedestal 750 kVA	Prolec		Cuarto de controles eléctricos	N/A
2	Tablero eléctrico de distribución 440/480 V, 1,200 A, NEMA 1	Schneider	QDLogic	Cuarto de controles eléctricos	Tablero General
3	Interruptor automático MasterPact NT	Squared	NT-16H	Cuarto de controles eléctricos	Interruptor General
4	Interruptor automático PowerPact I-LINE 40 A	Squared	HG-40	Cuarto de controles eléctricos	Interruptor Motor 10 h.p
5	Interruptor automático PowerPact I-LINE 250 A	Squared	MG-250	Cuarto de controles eléctricos	Interruptor Motor 100 h.p

Numero	Equipo	Marca	Modelo	Ubicación	Uso destinado
6	Interruptor automático PowerPact I-LINE 400 A	Squared	MG-400	Cuarto de controles eléctricos	Interruptor Motor 150 h.p
7	Interruptor automático PowerPact I-LINE 500 A	Squared	MG-500	Cuarto de controles eléctricos	Interruptor Motor 200 h,p
8	Interruptor automático PowerPact I-LINE 700 A	Squared	MG-700	Cuarto de controles eléctricos	Interruptor Motor 250 h.p
9	Interruptor automático PowerPact I-LINE 30 A	Squared	HG-30	Cuarto de controles eléctricos	Interruptor Tablero de servicios
10	Interruptor automático PowerPact I-LINE 400 A	Squared	MG-400	Cuarto de controles eléctricos	Interruptor Banco de capacitores 225 kvar
11	Tablero de distribución general 440/480 V, 125 A, NEMA 1	Squared	NF-125A	Cuarto de controles eléctricos	Tablero General
12	Banco automático de capacitores 225 kvar	ABB	-	Cuarto de controles eléctricos	Banco de capacitores

3.2.2 Motores

La Planta tiene una carga proyectada que corresponde a siete motores (servicio continuo) de distintas capacidades como se muestra en la Tabla 3.1. Esta carga inductiva corresponde a 830.5 kW, siendo el 98.19% de la carga total. Todos los motores son diseño NEMA Premium por lo tanto su factor de potencia es mayor o igual a 0.9 con un aislamiento clase F, véase Tabla 3.2.

Tabla 3.2 Motores proyectados

MOTORES			
kW	h.p	TENSION NOMINAL TRIFASICA (V)	CORRIENTE NOMINAL (A)
7.5	10	460	14.0
75	100	460	124.0
112	150	460	180.0
112	150	460	180.0
150	200	460	240.0
187	250	460	302.0
187	250	460	302.0

3.2.3 Tablero de servicios

De acuerdo con numerales previos, este tablero eléctrico de distribución contendrá circuitos derivados para alimentar cargas de alumbrado, contactos y equipo de uso general, la carga total a energizar es de 15.3 kW. El tablero marca Squared modelo NF184L12(S) dispone de 18 circuitos derivados con barras principales de 125 A, 3 fases, 4 hilos 460 V/266 V.

3.2.4 Cuadro de cargas

De acuerdo con el marco normativo nacional y de conformidad con la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización) se muestra el cuadro de cargas general en el apéndice B, que contiene el número de circuitos, fases a las que corresponde cada circuito, características de los motores, alumbrado y contactos con sus dispositivos de protección y control, carga en watts y la corriente en amperes de cada circuito en conjunto con el tamaño de los conductores, además de la carga total indicando el desbalanceo entre fases expresado en por ciento.

3.2.5 Diagrama unifilar

Se considera este presente diagrama unifilar proporcionado por “Planta de procesamiento de alimentos” que tiene como fin avalar los cálculos y decisiones, así como mostrar que el proyecto cumple con la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (Utilización). Para este proyecto de ingeniería se tomará la información contenida en el diagrama unifilar y cuadro de cargas para desarrollar el estudio de relámpago de arco (Arc-Flash) mediante la recopilación de información contenida el capítulo 1 y capítulo 2 de este documento en conjunto con él en software SKM Power Tools. Véase diagrama unifilar en apéndice A

3.3 Dispositivos de protección

Conforme a lo indicado en el diagrama unifilar los dispositivos de protección utilizadas estarán contenidos en un tablero QDLogic I-Line. Debido a la variabilidad de la potencia de las cargas la capacidad interruptiva e intervalo de ajuste de las protecciones de cada uno de los alimentadores se proyectan interruptores con diferentes características de construcción, esto incluye únicamente sus marcos, todos deben cumplir con el tipo de conexión I-Line.

3.3.1 Interruptores marco H

Estos interruptores están diseñados para ofrecer protección contra corto circuito y siguen la normatividad nacional vigente para su instalación en coordinación con una protección de sobrecarga para motor, cuentan con ajuste de protección magnética.

3.3.2 Interruptores marco M

Los interruptores marco M marca Squared están diseñados para optimizar el espacio de montaje esto incluye su instalación accesible en tableros versión I-line. Su

valor de corriente nominal va de 300 A a 800 A con capacidades interruptivas de 45 kA a un rango de tensión máximo de 690 V c.a.

3.3.3 Master Pact

Los interruptores Master Pact serie NT cuentan con un valor de corriente nominal va de 630 A a 1250 A con capacidades interruptivas de 35 kA y 65 kA a tensión nominal de 480 V c.a. El interruptor considerado para este caso de estudio cuenta con unidad MicroLogic garantizan un alto grado de confiabilidad e inmunidad a perturbaciones conducidas o radiadas, como se muestra en la Tabla 3.3 y Tabla 3.4.

Tabla 3.3 Acrónimos de protección unidad MicroLogic

	Tipo de protección	Falla	Acrónimo
L	Protección de tiempo largo	Sobrecarga	Ir
S	Protección de tiempo corto	Cortocircuito impedante	Isd
I	Protección instantánea	Cortocircuito franco	Int
G	Protección contra falla a tierra	Cortocircuito monofasico	Ig

Nota: Extraído de <https://www.se.com/mx/es/>

Tabla 3.4 Multiplicadores para unidad MicroLogic 5.0 & 6.0

Acrónimo	Código ANSI	Multiplicadores de ajuste
Ir	49	0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 1
Isd	51	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Int	50	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, Off
Ig	51N	0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1

Nota: Extraído de <https://www.se.com/mx/es/>

Las unidades de control están diseñadas para proteger cargas y circuitos de potencia, se pueden programar alarmas para indicaciones remotas.

Este tipo de interruptores garantizan mediciones confiables de corriente, tensión, frecuencia, potencia y calidad de la energía lo cual optimiza la continuidad del servicio y la gestión de la energía.

3.4 Estudio de cortocircuito

Se consultó el valor de cortocircuito de aportación de la red suministradora como se observa Figura 3.1 en media tensión 13.2 kV en el documento “Valores de cortocircuito de las Redes Generales de Distribución” siendo un nivel de cortocircuito trifásico igual a 4.68 kA relación X/R igual a 10.11.

Figura 3.1 Transición aérea-subterránea 13.2 kV

Nota: Fuente propia, transición aérea-subterránea red de distribución en 13.2 kV

Para este caso de estudio se utilizará el método de los MVA'S, ya que se necesitan las corrientes de falla trifásica simétrica para el cálculo de la energía incidente. La corriente de cortocircuito está directamente relacionada con la capacidad de las fuentes (generadores, transformadores y motores).

Las fórmulas a utilizar para determinar los MVA'S de cada elemento del sistema son las siguientes:

Para los MVA'S del transformador de 750 kVA se desarrolla la siguiente ecuación:

$$MVAcc TR1 = \frac{0.75}{0.05} = 15 MVA$$

Para los MVA'S del alimentador en el lado secundario del transformador se desarrolla la siguiente ecuación:

$$MVAcc ALIM = \frac{(0.460)^2}{0.00039} = 496.41 MVA$$

Para los MVA'S del motor 1 con una capacidad de 10 h.p se desarrolla la siguiente ecuación.

$$MVAcc MT1 = \frac{0.01}{0.1788} = 0.06 MVA$$

Para los MVA'S del motor 2 con una capacidad de 150 h.p se desarrolla la siguiente ecuación.

$$MVAcc MT2 = \frac{0.15}{0.1788} = 0.84 MVA$$

Para los MVA'S del motor 3 con una capacidad de 250 h.p se desarrolla la siguiente ecuación.

$$MVAcc MT3 = \frac{0.25}{0.1788} = 1.40 MVA$$

Para los MVA'S del motor 4 con una capacidad de 250 h.p se desarrolla la siguiente ecuación.

$$MVAcc MT4 = \frac{0.25}{0.1788} = 1.40 MVA$$

Para los MVA'S del motor 5 con una capacidad de 200 h.p se desarrolla la siguiente ecuación.

$$MVAcc MT5 = \frac{0.2}{0.1788} = 1.12 MVA$$

Para los MVA'S del motor 6 con una capacidad de 100 h.p se desarrolla la siguiente ecuación.

$$MVAcc MT6 = \frac{0.1}{0.1788} = 0.56 MVA$$

Para los MVA'S del motor 7 con una capacidad de 150 h.p se desarrolla la siguiente ecuación.

$$MVAcc MT7 = \frac{0.15}{0.1788} = 0.84 MVA$$

Tabla 3.5 Valores de MVA'S obtenidos del calculo

TABLA DE MVA'S PARA CALCULAR LAS CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO				
NÚMERO	ELEMENTO	MVA	Z	MVA _{cc}
1	ACOMETIDA	100.00	-	100.00
2	TR-1	0.75	0.05	15
3	ALIM	-	0.00039	496.41
4	MT-1	0.01	0.1788	0.06
5	MT-2	0.15	0.1788	0.84
6	MT-3	0.25	0.1788	1.40
7	MT-4	0.25	0.1788	1.40
8	MT-5	0.2	0.1788	1.12
9	MT-6	0.1	0.1788	0.56
10	MT-7	0.15	0.1788	0.84

Con los resultados previamente calculados visibles en la Tabla 3.5 de desarrolla el diagrama unifilar general de MVA'S como se muestra en la Figura 3.2.

Figura 3.2 Diagrama unifilar general MVA'S

Para calcular con un grado razonable de precisión es necesario encontrar las equivalencias del sistema eléctrico mediante la reducción en la falla de cortocircuito 1 (derivador) como se observa en la Figura 3.3.

Figura 3.3 Reducción de MVA'S Falla 1

Se realiza la reducción de MVA'S equivalente para determinar la falla en el barra derivador, como se muestra en las siguientes ecuaciones.

$$MVAcc_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{496.41} + \frac{1}{6.21}} = 4.352 \text{ MVA}$$

$$MVAcc = 100 + 4.352 = 104.352 \text{ MVA}$$

Se calcula la corriente de corto circuito utilizando la potencia equivalente en MVA'S y la tensión en el punto de la falla, como se observa en la siguiente ecuación.

$$I_{CCSIM} = \frac{104.352 * 1000}{\sqrt{3} * 13.2} = 4\ 564.23 \text{ A}$$

La corriente de cortocircuito trifásica simétrica en la barra derivador en media tensión 13.2 kV es igual a 4 564.23 A.

A continuación se desarrolla la reducción de falla de cortocircuito 2 (Lado Secundario del Transformador), como se observa en Figura 3.4.

Figura 3.4 Reducción de MVA'S Falla 2

Se realiza la reducción de MVA'S equivalente para determinar la falla en la barra lado secundario del transformador, como se muestra en las siguientes ecuaciones.

$$MVAcc_{eq1} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{15}} = 13.043 \text{ MVA}$$

$$MVAcc_{eq2} = \frac{1}{\frac{1}{496.41} + \frac{1}{6.21}} = 6.131 \text{ MVA}$$

$$MVAcc = 13.043 + 6.131 = 19.174 \text{ MVA}$$

Se calcula la corriente de corto circuito utilizando la potencia equivalente en MVA'S y la tensión en el punto de la falla, como se observa en la siguiente ecuación.

$$I_{CCSIM} = \frac{19.174 * 1000}{\sqrt{3} * 0.44} = 25,160.47 A$$

La corriente de cortocircuito trifásica simétrica en la barra lado secundario del transformador de 750 kVA 440 V es igual a 25 160.47 A

A continuación se desarrolla la reducción de falla de cortocircuito 3 (Tablero General) como se observa en Figura 3.5.

Figura 3.5 Reducción de MVA'S Falla 3

Se realiza la reducción de MVA'S equivalente para determinar la falla en la barra tablero general, como se muestra en las siguientes ecuaciones.

$$MVAcc_{eq1} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{15} + \frac{1}{496.41}} = 12.709 MVA$$

$$MVAcc = 12.709 + 6.21 = 18.917 MVA$$

Se calcula la corriente de corto circuito utilizando la potencia equivalente en MVA'S y la tensión en el punto de la falla, como se observa en la siguiente ecuación.

$$I_{CCSIM} = \frac{18.917 * 1000}{\sqrt{3} * 0.44} = 24\ 822.89\ A$$

La corriente de cortocircuito trifásica simétrica en la barra tablero general 460 V es igual a 24 822.89 A.

De acuerdo al estudio de cortocircuito realizado se obtienen los valores de falla en las barras mostradas en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6 Valores de Cortocircuito Método de los MVA'S

Icc TRIFASICA SIMETRICA		
Icc 1	Derivador	4564.23
Icc 2	Lado Secundario del Transformador	25160.47
Icc 3	Tablero General	24822.89

Para complementar la información proporcionada por “Planta de Procesamiento de alimentos” se introdujeron los datos de la instalación eléctrica en el software SKM Power Tools para obtener los valores de cortocircuito en las barras que sen enlistan en Tabla 3.7 y Tabla 3.8. Visualizar el diagrama unifilar de cortocircuito en el apéndice C.

Tabla 3.7 Designación de barra en el diagrama unifilar

Numero de barra	Nombre
1	Derivador
2	Lado primario de transformador
3	Lado secundario de transformador

Numero de barra	Nombre
4	Tablero General
5	Tablero de servicios

Tabla 3.8 Valores de cortocircuito obtenidos

Nombre del la barra	Tensión L-L (V)	Características de la falla de cortocircuito			
		Trifásica (A)	X/R	Monofásica (A)	X/R
Derivador	13 200	4 884.7	7.7	5 217.61	7.8
Lado primario de transformador	13 200	4 878.3	7.6	5 205.58	7.5
Lado secundario de transformador	460	25 096.7	4.9	22 589.40	5
Tablero general	460	24 891.7	4.8	22 013.53	4.6
Tablero de servicios	460	4 153.2	0.4	2 506.02	0.3

Nota: Valores obtenidos de la simulación realizada en el software SKM Power Tools.

3.5 Estudio de coordinación de protecciones

Con base en el numeral 3.4, se procedió a comprobar la coordinación de protecciones para;

- Determinar el tiempo de liberación de la falla
- Coordinar la apertura de los interruptores

La selección del dispositivo protección tipo fusible del lado primario del transformador con capacidad de 750 kVA, corresponde a un valor nominal de 100 A. De acuerdo con el software SKM Power Tools se obtuvo la curva de apertura de la protección con respecto a la curva de daño del transformador, la curva correspondiente a la corriente de magnetización del transformador se encuentra desplazada a la izquierda de la curva del fusible, por lo tanto, permite que el transformador sea energizado sin que la protección se active, como se observa en Figura 3.6.

El dispositivo de protección del lado secundario del transformador con capacidad de 750 kVA, corresponde a un interruptor automático MasterPact serie NT con ajuste nominal de 1200 A. De acuerdo con el software SKM Power Tools se obtuvo la curva de disparo del interruptor con respecto a la curva de daño del alimentador principal, correspondiente a cinco conductores por fase calibre 350 kcmil THHW Cu. conectados en paralelo. Ya que la corriente de disparo del interruptor se encuentra del lado izquierdo de la curva del conductor, se concluye que el alimentador principal se encuentra protegido contra cortocircuito como se observa en Figura 3.7.

El dispositivo de protección para el Motor de 10 h.p, corresponde a un interruptor automático Powerpact con ajuste nominal de 40 A. De acuerdo con el software SKM Power Tools se obtuvo la curva de disparo del interruptor con respecto a la curva de arranque del motor y la curva de daño del alimentador del motor, correspondiente a un conductor por fase calibre 8 AWG THHW Cu. La curva de arranque del motor se encuentra en el lado izquierdo con respecto a la curva de disparo del interruptor; aunado a ello en el lado derecho de la curva de disparo del interruptor se encuentra la curva de daño del alimentador, concluyendo que el alimentador se encuentra protegido contra cortocircuito y permite que se energice el motor sin que el interruptor automático se active como se observa en Figura 3.8.

El dispositivo de protección para el motor de 250 h.p, corresponde a un interruptor automático Powerpact con ajuste nominal de 700 A, De acuerdo con el software SKM Power Tools se obtuvo la curva de disparo del interruptor de 700 A, la curva de disparo del interruptor General (MasterPact) de 1200 A, la curva de arranque del motor y la curva de daño del alimentador del motor, correspondiente a dos conductores por fase calibre 4/0 AWG THHW Cu. La curva de arranque del motor se encuentra en el lado izquierdo con respecto a la curva de disparo del interruptor; aunado a ello en el lado derecho de la curva de disparo del interruptor se encuentra la curva de daño del alimentador, concluyendo que el alimentador se encuentra protegido contra cortocircuito permitiendo que se energice el motor sin que el interruptor automático de 700 A y el interruptor General (MasterPact) de 1200 A se activen como se observa en Figura 3.9.

Figura 3.6 Curva tiempo-corriente fusible de protección lado primario del Transformador 750 kVA

Figura 3.7 Curva tiempo-corriente interruptor general MasterPact y alimentador principal

Figura 3.8 Curva tiempo-corriente dispositivo de protección de motor de 10 h.p

Figura 3.9 Figura Tiempo-corriente dispositivo de protección de motor de 250 h.p

3.6 Estudio de Relámpago de arco (Arc-Flash)

De acuerdo con la investigación realizada en este proyecto de ingeniería se determina que el estándar IEEE Std 1584-2018 Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations es un estándar que contiene una metodología de cálculo para el estudio de relámpago de arco (Arc-Flash), otras normas tales como NFPA70E solo establece los requisitos mínimos de seguridad en espacios de trabajo y menciona los métodos de cálculo de energía incidente como contenido de anexo informativo y no obligatorio.

IEEE Std 1584-2018 desarrolla un modelo matemático para dos casos posibles, esto se expresa en la Tabla 2.7.

Para este caso de estudio en el lado de baja tensión se selecciona el primer modelo matemático, ya que nuestra tensión de línea es igual a 460 V c.a. y en el lado primario del transformador se selecciona el segundo modelo matemático. El modelo matemático define cual es la secuencia de ecuaciones que deben usarse en conjunto con las tablas de coeficientes, para estas tablas los coeficientes son seleccionados dependiendo de la configuración de los electrodos de los equipos a analizar.

Es posible realizar un estudio de relámpago de arco (Arc-Flash) analíticamente, cuando es el caso debe realizarse según la metodología descrita en el numeral 2.4 del capítulo 2 de este proyecto de ingeniería; sin embargo, resulta poco viable realizar los estudios de esta manera cuando se trata de analizar sistemas eléctricos con gran cantidad de barras. Hay múltiples programas computacionales con softwares modernos de diseño de ingeniería eléctrica, que permiten realizar estudios confiables y en menor tiempo.

Para el desarrollo del cálculo analítico de este caso de estudio se seleccionaron los puntos más críticos de la instalación eléctrica, estos presentaran la mayor liberación de energía incidente si ocurre una falla y corresponden a los circuitos de baja tensión; Lado secundario del transformador y tablero general (QDLogic).

El primer punto importante para considerar al iniciar un estudio con base en la IEEE Std 1584-2018, es conocer los tipos de configuración de los electrodos de los equipos eléctricos ubicados en la zona a analizar, esto se expresa en la Tabla 2.6. En resumen, la configuración de los electrodos es la disposición física de las partes conductoras de un equipo eléctrico según su posición y características de acceso de su envolvente.

Lado secundario del transformador

La configuración de electrodos del lado secundario del transformador tipo pedestal corresponde a una configuración de electrodos ubicados en posición horizontal, al aire abierto (HOA) como se observa en la Figura 3.10.

Figura 3.10 Lado primario y secundario de transformador tipo pedestal

Nota: Fuente propia, configuración de electrodos HOA lado secundario

Se determina la altura y ancho equivalentes del envolvente donde se considera que la separación típica de los electrodos es de 32 mm de acuerdo con la Tabla 2.8 y el tamaño de la envolvente por designaciones del fabricante es:

Ancho= 508 mm

Alto= 508 mm

Profundidad= 508 mm

Por lo tanto de acuerdo con la anexo C determinamos que se trata de un envolvente típico por lo que A_1 y H_1 designadas de las ecuaciones (2.3) y (2.4) son iguales a 20 mm respectivamente. Con lo anterior se determina el ancho equivalente del envolvente aplicando la ecuación (2.5).

$$EES = \frac{20mm + 20mm}{2} = 20mm$$

Con los datos obtenidos y la ecuación (2.6) se calcula el factor de corrección del tamaño del envolvente.

$$CF = -0.000302 * 20^2 mm + 0.03441 * 20mm + 0.4325 = 0.999mm$$

Con los valores de cortocircuito calculados por el método de los MVA'S mostrados en la Tabla 3.6 y los coeficientes proporcionados en la anexo A se sustituyen los valores de las incógnitas de la ecuación (2.1) y se calcula la corriente de arco intermedia.

$$\begin{aligned} I_{arc_prom} &= 10^{(-0.04287+1.035\log 25.10kA+(-0.083)\log 32mm)} \dots \\ &((-4.783E^{-6})25.096kA^4 + 1.962E^{-6} 25.096kA^3 + \dots \\ &(-0.000229)25.096kA^2 + 0.003141 * 25.096kA + 1.092) \\ I_{arc_prom} &= 10^{1.2808} (1.0556) = 20.1511kA \end{aligned}$$

Se calcula la corriente de arco final de acuerdo con la ecuación (2.2)

$$I_{arc} = \frac{1}{\sqrt{\left[\frac{0.6}{0.460kV}\right]^2 * \left[\frac{1}{20.1511kA^2} - \frac{0.6^2 - 0.460kV^2}{0.6^2 * 25.10kA^2}\right]}} = 18.0287kA$$

Se calcula la energía incidente intermedia con el tiempo de liberación de la falla obtenida de la coordinación de protecciones y los coeficientes del anexo B de acuerdo con la ecuación (2.7).

$$E_{\leq 600} = \frac{12.552}{50} * 52.5 * 10^{\left[1.6052 + \frac{35.3175}{26.4979} - 2.9066\right]} = 14.1691 _ J / cm^2$$

Se calcula la energía incidente final de acuerdo con la ecuación (2.9) este resultado será necesario para seleccionar el EPP en el apartado correspondiente de este proyecto de ingeniería.

$$E = E_{\leq 600}$$

$$1 _ J / cm^2 = 4.18 _ cal / cm^2$$

$$14.1691 _ J / cm^2 = 59.22 _ cal / cm^2$$

Tablero General (QDLogic)

La configuración de electrodos del lado carga y lado alimentación del interruptor automático corresponde a una configuración de electrodos ubicados en posición vertical, dentro de una envolvente metálica (VCB) como se observa en la Figura 3.11.

Figura 3.11 Interruptor automático MasterPact Serie NT

Nota: Extraído de Schneider Electric.com, configuración de electrodos VCB lado carga y lado alimentación.

Se determina la altura y ancho equivalentes del envolvente donde se considera la separación típica de los electrodos es de 32 mm de acuerdo con la Tabla 2.8 y el tamaño de la envolvente por designaciones del fabricante es:

Ancho= 508 mm

Alto= 508 mm

Profundidad= 508 mm

Por lo tanto de acuerdo con la anexo C determinamos que se trata de un envolvente típico por lo que A_1 y H_1 designadas de las ecuaciones (2.3) y (2.4) son iguales a 20 mm respectivamente. Con lo anterior se determina el ancho equivalente del envolvente aplicando la ecuación (2.5)

$$EES = \frac{20mm + 20mm}{2} = 20mm$$

Con los datos obtenidos, el anexo D y la ecuación (2.6) se calcula el factor de corrección del tamaño del envolvente.

$$CF = -0.000302 * 20^2 mm + 0.03441 * 20mm + 0.4325 = 0.999mm$$

Con los valores de cortocircuito calculados por el método de los MVA'S mostrados en la Tabla 3.6 y los coeficientes proporcionados en la anexo A sustituimos los valores de las incógnitas de la ecuación (2.1) y se calcula la corriente de arco intermedia.

$$I_{arc_prom} = 10^{(-0.04287 + 1.035 \log 24.89kA + (-0.083) \log 32mm)} \dots$$

$$((-4.783E^{-9})24.89kA^4 + 1.962E^{-6}24.89kA^3 + \dots$$

$$(-0.000229)24.89kA^2 + 0.003141 * 24.89kA + 1.092)$$

$$I_{arc_prom} = 10^{1.2770} (1.0567) = 19.9963kA$$

Se calcula la corriente de arco final de acuerdo con la ecuación (2.2)

$$I_{arc} = \frac{1}{\sqrt{\left[\frac{0.6}{0.460kV}\right]^2 * \left[\frac{1}{19.9963kA^2} - \frac{0.6^2 - 0.460kV^2}{0.6^2 * 24.89kA^2}\right]}} = 17.8947kA$$

Se calcula la energía incidente intermedia con el tiempo de liberación de la falla obtenida de la coordinación de protecciones y los coeficientes de la anexo B de acuerdo con la ecuación (2.7).

$$E \leq 600 = \frac{12.552}{50} * 2.3 * 10^{\left[1.6052 + \frac{35.0462}{25.4272} - 2.9101\right]} = 0.6838 \text{ _ } J / \text{ cm}^2$$

Se calcula la energía incidente final de acuerdo con la ecuación (2.9), este resultado será necesario para seleccionar el EPP en el apartado correspondiente de este proyecto de ingeniería.

$$E = E_{\leq 600}$$
$$1 \text{ _ } J / \text{ cm}^2 = 4.18 \text{ _ } \text{ cal} / \text{ cm}^2$$
$$0.6838 \text{ _ } J / \text{ cm}^2 = 2.8582 \text{ _ } \text{ cal} / \text{ cm}^2$$

La Tabla 3.9 expresa los valores típicos de distancia de trabajo contemplados para las necesidades de la ecuación.

Tabla 3.9 Distancias típicas de trabajo

Clases de equipos	Distancias Típicas de Trabajo (mm)
Tablero de distribución 15 kV	910
Tablero de distribución 5 kV	910
Tablero de distribución de baja tensión	455
CCM y tableros de control de baja tensión	455
Cable	455
Otro	A determinarse en campo

Nota: Extraído de NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace (National Fire Protection Association, 2018)

Para este estudio se utilizó el software SKM Power Tools ya que permite realizar el estudio de relámpago de arco (Arc-Flash) de manera selectiva en N número de barras, el software permite realizar el cálculo con base en los requerimientos establecidos por IEEE Std 1584-2018, IEEE Std 1584-2002, NFPA-70 2023, NFPA70-E 2018 como se observa en la Figura 3.12.

Figura 3.12 Cuadro de cálculo Arc flash

Nota: Fuente propia, software SKM Power Tools

3.7 Aplicación del marco normativo

Una vez realizados los cálculos de manera manual para los casos más críticos del sistema eléctrico, se elaboró el diagrama unifilar de este caso de estudio en el software SKM Power Tools para obtener de manera secuencial los cálculos de cortocircuito, coordinación de protecciones y relámpago de arco (Arc-Flash). Con los resultados obtenidos del cálculo se realizaron las tablas comparativas; Tabla 3.10 y Tabla 3.11 comprobando que los cálculos manuales realizados en el numeral 3.5 y 3.7 son correctos.

Tabla 3.10 Tabla comparativa de resultados para caso barra lado del secundario del transformador

COMPARACION DE RESULTADOS ARC FLASH BARRA LADO SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR		
CALCULO REALIZADO	RESULTADOS SKM POWER TOOLS	RESULTADOS CALCULO MANUAL
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO TRIFASICA SIMETRICA	25.10 kA	25.16 kA
CORRIENTE DE ARCO FINAL	18.55 kA	18.02 kA
ENERGIA INCIDENTE	59.3 cal/cm ²	59.22 cal/cm ²

Tabla 3.11 Tabla comparativa de resultados para caso tablero general

COMPARACION DE RESULTADOS ARC FLASH BARRA TABLERO GENERAL (QDLogic)		
CALCULO REALIZADO	RESULTADOS SKM POWER TOOL	RESULTADOS CALCULO MANUAL
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO TRIFASICA SIMETRICA	24.89 kA	24.82 kA
CORRIENTE DE ARCO FINAL	18.41 kA	17.89 kA
ENERGIA INCIDENTE	2.68 cal/cm ²	2.8582 cal/cm ²

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3.10 y Tabla 3.11, se puede determinar el equipo de protección personal (EPP) en relación con la categoría del relámpago de arco y la energía incidente, como se muestra en la Tabla 3.12 y Tabla 3.13.

Tabla 3.12 Clasificación equipo de protección personal resistente al relámpago de arco

CATEGORIA DE EPP DE RELAMPAGO DE ARCO	EPP	ENERGÍA INCIDENTE cal/cm ²
1	Vestimenta resistente al arco, con valor mínimo de resistencia al arco de	4

CATEGORIA DE EPP DE RELAMPAGO DE ARCO	EPP	ENERGÍA INCIDENTE cal/cm ²
2	Vestimenta resistente al arco, con valor mínimo de resistencia al arco de	8
3	Vestimenta resistente al arco, seleccionada de manera que el valor de resistencia al arco del sistema cumpla con el valor mínimo de resistencia al arco requerido de	25
4	Vestimenta resistente al arco, seleccionada de manera que el valor de resistencia al arco del sistema cumpla con el valor mínimo de resistencia al arco requerido de	40

Nota: Extraído de NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace (National Fire Protection Association, 2018)

Tabla 3.13 Clasificación de guantes dieléctricos de protección

USO MAXIMO DE LOS GUANTES AISLANTES				
CLASE	TENSION DE PRUEBA (V)		TENSION DE USO MAXIMO (V)	
	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.
00	2 500	10 000	500	750
0	5 000	20 000	1 000	1 500
1	10 000	40 000	7 500	11 250
2	20 000	50 000	17 000	25 500
3	30 000	60 000	26 500	39 750
4	40 000	70 000	36 000	54 000

Nota: Extraído de NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace (National Fire Protection Association, 2018)

Con los datos obtenidos de manera manual y mediante el cálculo realizado en el software SKM Power Tools, se elaboraron las etiquetas cumpliendo con el marco normativo.

3.8.1 Etiquetado barra mayor a 600 V.

NOM-001-SEDE 2012

De acuerdo con la sección 110-16 “Señales de advertencia contra arco eléctrico” de la que establece que todo equipo eléctrico que requiera inspección en mantenimiento debe estar etiquetado para advertir al personal calificado del peligro potencial de arco eléctrico sin embargo no establece los requerimientos mínimos que debe contener el etiquetado. Por lo tanto, se complementa bajo los requerimientos propuestos en la NFPA 70E, indicando la energía incidente de 11.0 cal/cm^2 con una tensión de 13,200 V.

NOM-029-STPS-2011

Bajo el punto 10.2, todos los equipos destinados al uso y distribución de energía eléctrica se deben identificar las características eléctricas y las distancias de seguridad para las tensiones eléctricas presentes mediante la Tabla 110-34 a) Distancias mínimas del espacio de trabajo, NOM-001-SEDE-2012, correspondiente a 1500 mm a 13200 V.

Conforme a la Tabla 3.12 se selecciona la categoría del equipo de protección personal y se indica en la etiqueta mostrada en la Figura 3.13.

Figura 3.13 Etiqueta barra del derivador

ADVERTENCIA	
Riesgo de Descarga y Relampago de Arco	
Requiere EPP Apropriado	
3762 mm	Limite de Relampago de Arco (Arc-Flash)
11.0 cal/cm²	Energía Incidente a 914 mm
PPE	Camisola y pantalón con valor de arco + overol con valor de arco + Traje con valor de Arco
13200 VAC	Riesgo de descarga cuando la cubierta es removida
2	Guantes Clase
1500 mm	Limite de Acercamiento Limitado
700 mm	Limite de Acercamiento Restringido
Location:	DERIVADOR

Nota: Etiqueta obtenida del estudio de relámpago de arco de SKM Power Tools

7.1.1 Etiquetado barra menor o igual a 600 V

NOM-001-SEDE 2012

De acuerdo con la sección 110-16 “Señales de advertencia contra arco eléctrico” se establece que todo equipo eléctrico que requiera inspección en mantenimiento debe estar etiquetado para advertir al personal calificado del peligro potencial de arco eléctrico sin embargo no establece los requerimientos mínimos que debe contener el etiquetado. Por lo tanto, se complementa bajo los requerimientos propuestos en la NFPA 70E, indicando la energía incidente como se muestra en la Tabla 3.14.

NOM-029-STPS-2011

Bajo el punto 10.2, todos los equipos destinados al uso y distribución de energía eléctrica se deben identificar las características eléctricas y las distancias de seguridad para las tensiones eléctricas presentes mediante la Tabla 110-26 a)(1) Distancias mínimas del espacio de trabajo, NOM-001-SEDE-2012, correspondiente a 900 mm con una tensión de 460 V. Conforme a la Tabla 3.12 se selecciona la categoría del equipo de protección personal y se indica en las etiquetas mostradas en las Figuras Figura 3.14 y Figura 3.15.

Figura 3.14 Etiqueta barra lado secundario

PELIGRO	
NO EXISTE EPP SEGURO	
PROHIBIDO TRABAJAR ENERGIZADO	
5249 mm	Limite de Relampago de Arco (Arc-Flash)
59.3 cal/cm²	Energía Incidente a 457 mm
PPE	NO EXISTE EPP SEGURO
460 VAC	Riesgo de descarga cuando la cubierta es removida
00	Guantes Clase
1000 mm	Limite de Acercamiento Limitado
300 mm	Limite de Acercamiento Restringido
Location:	LADO SECUNDARIO TR 750 K

Nota: Etiqueta obtenida del estudio de relámpago de arco de SKM Power Tools

Figura 3.15 Etiqueta barra tablero general

ADVERTENCIA	
Riesgo de Descarga y Relampago de Arco	
Requiere EPP Apropriado	
756 mm	Limite de Relampago de Arco (Arc-Flash)
2.68 cal/cm²	Energía Incidente a 457 mm
PPE	Camisola y pantalón con valor de arco + overol con valor de arco
460 VAC	Riesgo de descarga cuando la cubierta es removida
00	Guantes Clase
1000 mm	Limite de Acercamiento Limitado
300 mm	Limite de Acercamiento Restringido
Location: TAB-G	

Nota: Etiqueta obtenida del estudio de relámpago de arco de SKM Power Tools

El apéndice E contiene las etiquetas de seguridad obtenidas para:

- Tablero de servicios generales
- Circuito derivado 1

La Tabla 3.14 muestra los resultados finales obtenidos mediante el software SKM Power Tools del estudio de relámpago de arco eléctrico; proporciona los datos más importantes calculados conforme al procedimiento de la Guía IEEE Std 1584-2018 contemplando las distancias de trabajo descritas en NFPA 70E.

Tabla 3.14 Resultados finales SKM Power Tools

	Barra	Dispositivo de Protección	Falla de cortocircuito (kA)	Corriente de arco intermedia (kA)	Conf. de electrodos	Lím. de protec. Contra rel. arco eléctrico (mm)	Distancia de trabajo	Energía incidente (cal/cm ²)
1	Derivador	-	4.88	4.56	VCB	3762	914	11
2	Lado Secundario	MasterPact NT 1200 A	25.10	18.55	VCB	5249	914	59.3
3	Tablero de Alumbrado	PowerPact I-LINE 30 A	4.15	2.98	VCB	103	914	0.11
4	Tablero General	MasterPact NT 1200 A	24.89	18.41	VCB	668	914	2.20
5	Tablero General	PowerPact I-LINE 40 A	24.89	18.41	VCB	756	914	2.68
6	Tablero General	PowerPact I-LINE 250 A	24.89	18.41	VCB	756	914	2.68
7	Tablero General	PowerPact I-LINE 250 A	24.89	18.41	VCB	756	914	2.68
8	Tablero General	PowerPact I-LINE 400 A	24.89	18.41	VCB	756	914	2.68
9	Tablero General	PowerPact I-LINE 500 A	24.89	18.41	VCB	756	914	2.68
10	Tablero General	PowerPact I-LINE 700 A	24.89	18.41	VCB	756	914	2.68
11	Tablero General	PowerPact I-LINE 400 A	24.89	18.41	VCB	756	914	2.68

Este capítulo expone que los riesgos eléctricos pueden incurrir en la muerte o lesiones, que causen una incapacidad temporal o permanente del personal, provocando efectos legales, económicos, problemas sociales y empresariales que deben ser solucionados por el patrón. Cuando la normatividad es aplicada correctamente, como en este proyecto de ingeniería, se pueden reducir los riesgos. La Tabla 3.15 indica la categoría

del equipo de protección personal seleccionado para cada barra del sistema eléctrico, es responsabilidad el patrón proporcionar capacitación y el EPP al personal, así mismo es responsabilidad del personal calificado cumplir con los planes de trabajo y seguir los procesos adecuados de intervención de los equipos eléctricos.

Tabla 3.15 Selección de categoría EPP

Categoría del EPP			
	Barra	Dispositivo de Protección	Categoría de EPP
1	Derivador	-	3
2	Lado Secundario	MasterPact NT 1200 A	No existe
3	Tablero de Alumbrado	PowerPact I-LINE 30 A	1
4	Tablero General	MasterPact NT 1200 A	1
5	Tablero General	PowerPact I-LINE 40 A	1
6	Tablero General	PowerPact I-LINE 250 A	1
7	Tablero General	PowerPact I-LINE 250 A	1
8	Tablero General	PowerPact I-LINE 400 A	1
9	Tablero General	PowerPact I-LINE 500 A	1
10	Tablero General	PowerPact I-LINE 700 A	1
11	Tablero General	PowerPact I-LINE 400 A	1

CAPÍTULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO

En este capítulo se establecen los costos asociados al estudio y análisis de ingeniería requerido para la aplicación del marco normativo en un estudio de relámpago de arco eléctrico, considerando 7 días hábiles de trabajo. Está claro que los accidentes relacionados con la electricidad pueden incurrir lesiones severas o incluso provocar la muerte de los seres humanos. Los gastos generados representan una inversión del patrón para salvaguardar la vida de los trabajadores de mantenimiento y personal asiduo en planta, así como los materiales y equipos instalados, a través de la mitigación de riesgos asociados con corrientes de choque y temperaturas excesivas.

Estudio de Cortocircuito. Consiste en la elaboración de la memoria de cálculo de cortocircuito para el sistema eléctrico haciendo uso del software SKM Power Tools con licencia vigente.

Entregables:

- Memoria de cálculo indicando las corrientes de cortocircuito trifásica en el transformador de 750 kVA, tablero general y circuitos derivados.
- Plano eléctrico con diagrama unifilar indicando los valores de la corriente de cortocircuito en cada barra del sistema eléctrico.
- Reporte de las capacidades interruptivas en interruptores principales y derivados.
- Observaciones detectadas de acuerdo con el estudio de cortocircuito.

Estudio de Coordinación de Protecciones. Se utilizará el software SKM Power Tools con licencia vigente para la elaboración del estudio de coordinación de protecciones de acuerdo con el estudio de cortocircuito trifásico.

Entregables:

- Estudio de coordinación de protecciones.
- Ajustes de los dispositivos de protección.
- Curvas tiempo-corriente de la coordinación de protecciones

Estudio de Arc-Flash. Consiste en calcular las corrientes de cortocircuito de arco eléctrico para realizar el cálculo de la energía incidente en cal/cm², para el sistema eléctrico haciendo uso del software SKM Power Tools con licencia vigente realizando el cálculo del límite de acercamiento de protección contra relámpago de arco y selección del equipo de protección personal (EPP) adecuado para las actividades de mantenimiento.

Entregables:

- Elaboración y colocación de Etiquetas con los resultados obtenidos en el estudio de Arc-Flash.
- Entrega de reporte técnico del estudio de Arc-Flash en forma impresa y electrónico.

A continuación, se muestran las tablas correspondientes a los costos generados de este proyecto de ingeniería. La Tabla 4.1 muestra los costos del estudio de relámpago de arco eléctrico.

Tabla 4.1 Costos estudio de relámpago de arco (Arc-Flash)

Unidad	Concepto	Entregable	Costo (MXN)
1	Estudio de cortocircuito	Diagrama unifilar con valores de cortocircuito	\$ 10 000
1	Estudio de coordinación de protecciones	Curvas de coordinación tiempo corriente	\$ 15 000
1	Estudio de relámpago de arco eléctrico (Arc-Flash)	Diagrama unifilar con valores de energía incidente	\$ 10 000
		Subtotal	\$ 35 000
		IVA	\$ 5 600
		Total	\$ 40 600

La Tabla 4.2 muestra los costos de las licencias de los softwares utilizados para el análisis de ingeniería.

Tabla 4.2 Costos licencia de software

Concepto	Costo anual (MXN)	Días laborables anuales	Días de uso	Costo unitario (MXN)	Importe (MXN)
SKM Power Tools	\$ 300 000	260	3	\$ 1 153 .84	\$ 3 461.53
AutoCAD	\$ 23 576	260	2	\$ 90 67	\$181.34
				Subtotal	\$ 3 642.87
				IVA	\$ 582.85
				Total	\$ 4 225.72

La Tabla 4.3 muestra los costos generados por la visita en sitio y recolección de datos.

Tabla 4.3 Costos recolección de datos

Unidad	Concepto	Entregable	No. De Ingenieros	Horas hombre	Costo/hora (MXN)	Importe (MXN)
1	Levantamiento de datos en sitio	Diagrama unifilar y Cuadro de cargas	2	16	\$ 1 500	\$48 000
					Subtotal	\$ 48 000
					IVA	\$ 7 680
					Total	\$ 55 680

La Tabla 4.4 desglosa los costos de papelería generados por la impresión de documentos a entregar.

Tabla 4.4 Costos papelería

Unidad	Concepto	Entregable	Costo unitario (MXN)	Importe (MXN)	
1	Diagrama unifilar	Plano 90x60cm	\$ 150	\$ 150	
1	Cuadro de cargas	Plano 90x60cm	\$ 150	\$ 150	
1	Diagrama unifilar con valores de cortocircuito	Plano 90x60cm	\$ 150	\$ 150	
5	Curvas de coordinación tiempo corriente	Hoja tamaño carta	\$ 10	\$ 50	
1	Diagrama unifilar con valores de energía incidente	Plano 90x60cm	\$ 150	\$ 150	
4	Etiquetas	Vinil adhesivo	\$ 150	\$ 600	
				Subtotal	\$ 1 250
				IVA	\$ 200
				Total	\$ 1 450

La Tabla 4.5 muestra los costos de salarios del personal encargados de la ejecución del proyecto de ingeniería.

Tabla 4.5 Costos salarios

Unidad	Concepto	Costo unitario/hora (MXN)	Horas hombre	Importe (MXN)
2	Ingeniero Especialista	\$312.5	56	\$35 000

La Tabla 4.6 muestra la recopilación de los conceptos generales necesarios a cubrir, durante el tiempo ejecución del proyecto, dando un costo total de \$ 136 955.72 (MXN).

Tabla 4.6 Presupuesto final

Unidad	Concepto	Costo unitario (MXN)	Importe (MXN)
1	Costos estudio de Arc-Flash	\$ 40 600	\$ 40 600
1	Licencia de software	\$ 4 225.72	\$ 4 225.72
1	Recopilación de datos	\$ 55 680	\$ 55 680
1	Costos de papelería	\$ 1 450	\$ 1 450
1	Salarios	\$ 35 000	\$ 35 000
Total			\$ 136 955.72

CONCLUSIONES

En este proyecto de ingeniería se obtuvo la información para el caso de estudio propuesto, resultó ser el punto más importante debido a que la instalación eléctrica se compone de un tablero de distribución general que alimenta a 7 motores de los cuales 2 representan el 44.22 % de la carga total instalada, posterior a ello se desarrolló con base a la normatividad nacional vigente el diagrama unifilar y cuadro de cargas, que se utilizaron para los análisis de ingeniería.

Se realizó el trabajo de ingeniería correspondiente al desarrollo del estudio de cortocircuito utilizando el método de los MVA'S, debido a que el modelo matemático de IEEE Std 1584-2018 solo requiere del valor de la corriente de cortocircuito trifásica simétrica. El valor de cortocircuito mayor es igual a 24,822.89 A en el tablero de distribución general, debido a que las maquinas eléctricas rotatorias aportan valor al nivel de cortocircuito, con ello se seleccionaron capacidades interruptivas de 35 kA para cada dispositivo de protección.

Posteriormente se realizó la coordinación de protecciones, donde se obtuvieron las curvas tiempo corriente que muestran la correcta operación de los dispositivos de protección de manera secuencial aguas arriba para cada punto del sistema, además de obtener los tiempos de liberación para una falla de arco en el ajuste de tiempo corto y falla a tierra del dispositivo de protección principal, la comprobación de resultados analíticos se desarrolló a través del modelado en el software SKM Power Tools, Se obtuvieron valores similares para ambos casos; como lo fue para el tablero de distribución general dando un valor de cortocircuito por el metodo de los MVA'S igual a 24,822.89 y mediante el software se obtuvo el valor igual a 24,891.7 kA.

Se emplearon los criterios y principios basicos de seguridad para proteger al personal de mantenimiento, asiduo en planta y a los equipos contra los riesgos eléctricos, a través de condiciones seguras de operación; El caso más crítico se encuentra ubicado

en el lado secundario del transformador donde el valor de la energía incidente liberada a una distancia de 5,259 mm es igual a 59.3 cal/cm^2 , sabiendo que la exposición a 1.2 cal/cm^2 durante 1 segundo, provoca quemaduras de segundo grado, se determina que no existe equipo de protección personal que salvaguarde la integridad humana cuando se quiera manipular el equipo a una distancia típica de 457 mm, si se encuentra energizado, por lo tanto, debe programarse la desenergización del mismo para trabajar en una condición segura. Con la información recopilada y el análisis realizado se obtienen las etiquetas de cada equipo eléctrico, que indican las precauciones que se deben considerar por el personal calificado.

Finalmente, el presente proyecto de ingeniería enfatiza que es imposible remediar una pérdida humana, por lo tanto, prevenir este tipo de incidentes con la correcta aplicación del marco normativo de seguridad y la realización de los estudios de ingeniería correspondientes resulta ser una inversión viable para la empresa.

GLOSARIO

Corriente de Falla. Condición de cortocircuito que supone que existe una impedancia cero en el punto de la falla.

Cortocircuito. La corriente de cortocircuito se define como el valor máximo posible de la corriente de falla que puede ocurrir en un punto particular del sistema eléctrico. Existen diferentes métodos para calcular las corrientes de cortocircuito.

Explosión de arco (Arc-Blast). Onda expansiva que se crea a partir de un relámpago de arco (Arc-Flash). Esta explosión puede lanzar partículas de objetos por los aires a gran velocidad. La fuerza de una explosión de arco (Arc-Blast) dependerá de qué tan poderoso será el relámpago de arco (Arc-Flash) y la cantidad de presión creada.

Arco eléctrico. Nube de plasma que se desarrolla entre dos electrodos en los cuales existe una diferencia de potencial.

Relámpago de Arco Eléctrico (Arc-Flash). Relámpago de luz y calor desprendidos de una falla de arco eléctrico, puede alcanzar temperaturas cuatro veces mayores a la superficie del Sol.

Límite (Frontera) de relámpago de arco. Distancia medida desde una posible fuente de arco en la que se calcula que la energía incidente es igual a 1.2 cal/cm^2

Límite (Frontera) de aproximación limitada. Un límite de aproximación a una distancia desde un conductor expuesto o parte del circuito energizado, dentro de la cual existe peligro de choque.

Límite (Frontera) de aproximación restringida. Un límite de aproximación a una distancia desde un conductor expuesto o parte del circuito energizado, dentro de la

cual aumenta la probabilidad de choque eléctrico debido al arqueo combinado con movimientos inadvertidos.

Peligro de Arco Eléctrico. Condición peligrosa asociada con un arco eléctrico que puede causar lesiones.

Arcos en Envolventes. Condición de arco eléctrico concebida dentro de un envoltorio

Arco al Aire Libre. Condición de arco eléctrico concebida entre electrodos que no están contenidos en un envoltorio

Peligro Eléctrico. Peligro asociado a eventos eléctricos que en condiciones de falla pongan en riesgo la seguridad de las personas, animales y los bienes.

Energía incidente. Energía térmica liberada sobre un área a una distancia específica, generalmente es expresada en cal/cm^2

Equipo de Protección Personal. Conjunto de elementos y vestimenta cuyo objetivo es brindar protección al usuario que lo porte para reducir las lesiones que se ocasionen ante un peligro eléctrico.

Estudio de Cortocircuito. Análisis matemático que mediante diferentes técnicas de cálculo permite conocer los valores de corriente de cortocircuito simétrico o asimétrico según se requiera

Envoltorio. Espacio que aloja en su interior un equipo o elemento del sistema eléctrico

Distancias de trabajo. Distancia medida desde una posible fuente hacia la cara y el pecho de una persona.

Diagrama Unifilar. Diagrama lineal que muestra los elementos del sistema eléctrico

Cuadro de carga. Cuadro descriptivo que expresa los valores eléctricos nominales y corregidos de cada una de las cargas proyectadas.

REFERENCIAS

Angeles, I. J. (2018). *Seguridad Electrica Libro Amarillo*. Calle No. 201 Col. Guadalupe Proletaria CDMX: Schneider Electric.

IMSS-STPS. (28 de 04 de 2022). *SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL*. Obtenido de INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: <https://elssa.imss.gob.mx/files/L1-FT-PC28.pdf>

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *IEEE Std 1584 Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations*. 3 Park Avenue New York, NY 10016-5997: IEEE.

Lee, R. H. (1982). The Other Electrical Hazard: Electric Arc Blast Burns. *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. IA-18, 246-251.

National Fire Protection Association. (2021). *NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace*. Quincy, MA 02269-9101: NFPA.

SECRETARIA DE ENERGIA. (2012). *NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION*. Ciudad de Mexico: SECRETARIA DE ENERGIA.

Secretaria de Trabajo y Prevision Social. (2011). *NOM-029-STPS-2011*. CDMX: STPS.

ANEXOS

Anexo A Tabla de coeficientes para ecuación 2.1

CE / V _L		k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k10
VCB	600	-0.04287	1.035	-0.083	0	0	-4.783E-09	1.962E-06	-0.000229	0.003141	1.092
	2,700	0.0065	1.001	-0.024	-1.557E-12	4.556E-10	-4.186E-08	8.346E-07	5.482E-05	-0.003191	0.9729
	14,300	0.005795	1.015	-0.011	-1.557E-12	4.556E-10	-4.186E-08	8.346E-07	5.482E-05	-0.003191	0.9729
VCBB	600	-0.017432	0.98	-0.05	0	0	-5.767E-09	2.524E-06	-0.00034	0.01187	1.013
	2,700	0.002823	0.995	-0.0125	0	-9.204E-11	2.901E-08	-3.262E-06	0.0001569	-0.004003	0.9825
	14,300	0.014827	1.01	-0.01	0	-9.204E-11	2.901E-08	-3.262E-06	0.0001569	-0.004003	0.9825
HCB	600	0.054922	0.988	-0.11	0	0	-5.382E-09	2.316E-06	-0.000302	0.0091	0.9725

CE / V _L	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k10	
	2,700	0.001011	1.003	-0.0249	0	0	4.859E-10	-1.814E-07	-9.128E-06	-0.0007	0.9881
	14,300	0.008693	0.999	-0.02	0	-5.043E-11	2.233E-8	-3.046E-06	0.000116	-0.001145	0.9839
VOA	600	0.043785	1.04	-0.18	0	0	-4.783E-09	1.962E-06	-0.000229	0.003141	1.092
	2,700	-0.02395	1.006	-0.0188	-1.557E-12	4.556E-10	-4.186E-08	8.346E-07	5.482E-05	-0.003191	0.9729
	14,300	0.005371	1.0102	-0.029	-1.557E-12	4.556E-10	-4.186E-08	8.346E-07	5.482E-05	-0.003191	0.9729
HOA	600	0.111147	1.008	-0.24	0	0	-3.895E-09	1.641E-06	-0.000197	0.002615	1.1
	2,700	0.000435	1.006	-0.038	0	0	7.859E-10	-1.914E-07	-9.128E-06	-0.0007	0.9981
	14,300	0.000904	0.999	-0.02	0	0	7.859E-10	-1.914E-07	-9.128E-06	-0.0007	0.9981

Anexo B Tabla de coeficientes para ecuación 2.7 y 2.8

600 V	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k10	k11	k12	k13
VCB	0.752264	0.566	1.752636	0	0	-4.783E-09	0.00001962	-0.000229	0.003141	1.092	0	-1.598	0.957
VCBB	3.068459	0.26	-0.098107	0	0	-5.767E-09	0.00002524	-0.00034	0.01187	1.013	-0.06	-1.809	1.19
HCB	4.073745	0.344	-0.370259	0	0	-5.382E-09	0.00002316	-0.000302	0.0091	0.9725	0	-2.03	1.036
VOA	0.679294	0.746	1.222636	0	0	-4.783E-09	0.00001962	-0.000229	0.003141	1.092	0	-1.598	0.997
HOA	3.470417	0.465	-0.261863	0	0	-3.895E-09	0.00001641	-0.000197	0.002615	1.1	0	-1.99	1.04

Anexo C Tabla de coeficientes para ecuación 2.3 y 2.4

CE	Rango	<508 (mm)	≥508 y ≤660.4 (mm)	>660.4 y ≤1244.6 (mm)	>1244.6 (mm)
VCB	Ancho ₁	=20 (si es típico) =0.03937 x Ancho (si es poco profundo ^a)	0.03937 x Ancho	Obtenido de Ecuación (11) y ancho real	Obtenido de Ecuación (11) con Ancho = 1244.6mm
	Altura ₁	=20 (si es típico) o =0.03937 x Altura (si es poco profundo ^a)	0.03937 x Altura	0.03937 x Altura	=49
VCBB	Ancho ₁	=20 (si es típico) 0 =0.03937 x Ancho (si es poco profundo ^a)	0.03937 x Ancho	Obtenido de Ecuación (11) y ancho real	Obtenido de Ecuación (11) con Ancho = 1244.6mm
	Altura ₁	=20 (si es típico) 0 =0.03937 x Altura (si es poco profundo ^a)	0.03937 x Altura	Obtenido de Ecuación (12) y altura real	Obtenido de Ecuación (12) con Altura = 1244.6mm
HCB	Ancho ₁	=20 (si es típico) 0 =0.03937 x Ancho (si es poco profundo ^a)	0.03937 x Ancho	Obtenido de Ecuación (11) y ancho real	Obtenido de Ecuación (11) con Ancho = 1244.6mm
	Altura ₁	=20 (si es típico) 0 =0.03937 x Altura (si es poco profundo ^a)	0.03937 x Altura	Obtenido de Ecuación (12) y altura real	Obtenido de Ecuación (12) con Altura = 1244.6mm

^a Poco profundo solo si V<600 V CA y la profundidad del gabinete ≤203.2 mm (8 in); de lo contrario, el gabinete es típico

Anexo D Tabla de coeficientes para ecuación 2.6

Tipo de caja	CE	b1	b2	b3
Típico	VCB	-0.000302	0.03441	0.4325
	VCBB	-0.0002976	0.032	0.479
	HCB	-0.0001923	0.01935	0.6899
Poco profundo	VCB	0.002222	-0.02556	0.6222
	VCBB	-0.002778	0.1194	-0.2778
	HCB	-0.00055556	0.03722	0.4778

APÉNDICES

Apéndice A Diagrama unifilar general.

Apéndice B Cuadro de Cargas.

Apéndice C Diagrama unifilar de cortocircuito.

Apéndice D Diagrama unifilar de energía incidente.

Apéndice E Etiqueta de seguridad tablero de servicios y circuito derivado 1.

ADVERTENCIA	
Riesgo de Descarga y Relampago de Arco	
Requiere EPP Apropriado	
103 mm	Limite de Relampago de Arco (Arc-Flash)
0.11 cal/cm²	Energía Incidente a 457 mm
PPE	Camisola y pantalón u Overol, tela no fundente (ASTM F1506) o tela sin tratar
460 VAC	Riesgo de descarga cuando la cubierta es removida
00	Guantes Clase
1000 mm	Limite de Acercamiento Limitado
300 mm	Limite de Acercamiento Restringido
Location: TAB ALUMBRADO	

Nota: Etiqueta obtenida del estudio de relámpago de arco de SKM Power Tools

ADVERTENCIA	
Riesgo de Descarga y Relampago de Arco	
Requiere EPP Apropriado	
132 mm	Limite de Relampago de Arco (Arc-Flash)
0.06 cal/cm²	Energía Incidente a 914 mm
PPE	Camisola y pantalón u Overol, tela no fundente (ASTM F1506) o tela sin tratar
13200 VAC	Riesgo de descarga cuando la cubierta es removida
2	Guantes Clase
1500 mm	Limite de Acercamiento Limitado
700 mm	Limite de Acercamiento Restringido
Location: BUS-0002	

Nota: Etiqueta obtenida del estudio de relámpago de arco de SKM Power Tools